

Avrupa Birliği İle Rusya Federasyonu Arasındaki “Stratejik Ortaklığın” Analizi

Galym ZHUSSİPBEK *

Özet

Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) doğudaki en önemli komşusudur. Bu makalede 1990'ların başından Medvedev'in iktidara gelişiye kadar geçen süre içerisinde AB ile Rusya arasındaki ilişkiler, taraflar arasında kurulan ortaklığın niteliği, dayanakları, tarafların amaçları ve beklentileri, Rusya'nın Putin'in iktidara gelmesiyle değişen iç ve dış politikaları, ayrıca taraflar arası ortaklığın olası geleceği kapsamında incelenmiştir. Beklenildiğinin aksine, AB-Rusya arasında 'ortak değerler ve prensiplere' istinat eden bir ortaklık kurulamamış ve en azından orta vadede bu nitelikte bir ortaklığın kurulması olanaklı görünmemektedir. Son on yılda AB-Rusya ilişkileri gittikçe azalan 'karşılıklı beklentiler kısır-döngüsü' içerisine girmiştir. Resmi belgelerde yer alan 'stratejik ortaklık' ifadesi, taraflar arasındaki ilişkilerin gerçek niteliğini açıklamaktan çok, mevcut şartlar altında bir temenniden ibaret kalmaktadır. 'Stratejik ortaklığın' amaçları ve anlamı üzerinde AB ile Rusya arasında ciddi görüş farklılıkları bulunmaktadır. Politik konularda gözlemlenen 'karşılıklı hayal kırıklıklarına' rağmen, AB ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkiler karşılıklı bağımlılık seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Son tahlilde AB ile Rusya'nın, birbiriyle mücadele etmeye azmetmiş rakip güçler ya da aksine, çıkarları büyük ölçüde örtüşen gerçek 'stratejik ortaklar' olmadığı, fakat ekonomik, ticari ve medeni (civilizational) sebeplerden dolayı birbiriyle işbirliği yapmaya mecbur komşular olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: *Avrupa Birliği, AB-Rusya İşbirliği, Stratejik Ortaklık, Putin politikaları, Karşılıklı Bağımlılık, Yumuşak Emperyalizm.*

* Dr., Kazak-Türk Süleyman Demirel Üniversitesi (Almaty) Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı.

GİRİŞ

Avrupa Birliği (AB) için SSCB'nin varisi sayılan Rusya Federasyonu ile ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Nükleer silahlara, eski süper güç olmanın tecrübe ve mirasına, çok geniş topraklara ve önemli stratejik konuma, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip Rusya, AB'nin doğudaki en önemli komşusudur. İki kutuplu dünya düzeni tarihe karıştıktan sonra AB ile Rusya arasında siyaset ve ekonomiden eğitim ve kültüre kadar birçok alanda işbirliği kurulmuş ve taraflar arasında ilişkiler birçok konuda kurumsallaşmıştır. Rusya, Avrupa Güvenlik Stratejisi'nde 'Avrupa güvenliği ve zenginliğinin başlıca faktörlerden birisi' olarak nitelenmiştir.¹ Rusya açısından da çöküş dönemini arkada bırakarak, uluslararası arenada 'büyük güç' olma konumunu elde etmek için AB ile ilişkiler büyük önem taşımaktadır.

Rusya'da Gorbaçov ve Yeltsin dönemlerinde başlayan reform süreci, AB ile Rusya ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması, coğrafi yakınlık ve bunların doğal sonucu olarak AB ile Rusya arasında kurulan yoğun siyasi diyalog ve çok yönlü ekonomik ilişkiler, ayrıca Rusya'nın Avrupa ile ortak uygarlık mirasına sahip olması, AB ile Rusya'yı aralarında ortaklık kurmaya iten başlıca faktörler olmuştur.

AB (1993 yılına kadar Avrupa Topluluğu) ile Rusya arasındaki ilişkiler, Almanya ve Avrupa kıtasının kamplara bölünmüşlüğü'nün sona erdiği, iki kutuplu dünya düzeninin tarihe karıştığı çok iyimser bir ortamda 'görmekli hayallerle' başlamıştır, hatta 1990'ların başında Rusya'nın yakın gelecekte Batı'ya 'benzeyeceği' ve onun 'safına katılacağı' beklentisi güçlü olmuştur. Rus siyaset bilimcilerine göre, Rusya 1990'ların ilk yansında 'Batılı ortaklara yaranmaya' çalışmıştır. Fakat 1990'ların ikinci yarısından itibaren Rusya resmi olarak katıldığı halde fiiliyatta etkileyemediği uluslararası gelişme ve süreçlerden doğan zararları, içeriği net bir şekilde belirlenemeyen 'Primakov Doktrini'nde olduğu gibi, asgariye indirme çabasında olmuştur.² Daha sonra iktidara gelen Putin ve ekibi Rusya'daki modernleşme ve reform sürecini federal kurumların yetkilerini arttırarak devlet egemenliğini güçlendirme ile paralel bir şekilde sürdürmeye karar vermiş, yüksek petrol fiyatlarından elde edilen gelirin de desteğiyle dış politikada 'kendi oyununu' başlatmıştır. Nihayetinde 2000'lerin başında 'Putin Rusya'sı' Batılı kurumlara karşı alternatifler üretme sürecine girerek, 'Batılı değerleri' farklı şekilde yorumlayarak 'devlet kapitalizmi' modeline ağırlık vermiş ve Batı'nın inşa ettiği 'kayıtsızlık duvarını' kırmayı başarmıştır. Bütün bunlar Rusya'nın AB ve genel itibariyle Batı ile ilişkilerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Fakat Rus dış politika-

¹ 'A Secure Europe in a Better World', *European Security Strategy*, Brüksel, 12 Aralık 2003, s. 14, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf> (Erişim Tarihi: 3 Eylül 2010)

² İ. Zevlyev; M. Troitskiy, 'Rossia i Kitay v Zerkale Amerikanskoy Politiki' (Amerikan Politikasında Rusya ve Çin), *Rossia v Globalnoy Politike*, No 5, Eylül-Ekim 2007, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/28/8538.html> (Erişim Tarihi: 3 Mayıs 2010)

sında meydana gelen deđişiklikler, Rusya'nın Batı karřıtı bir ideoloji benimsediđinden ya da ilkesel bir deđişiklik olmasından ziyade, Rusya'da 'devlet kapitalizmi' modelinin gelişmesi ve dünyada enerji kaynaklarını üretiminde Batılı şirketlerinin tekelinin kınlanması gibi eko-politik sebeplerden kaynaklanmıştır. Ayrıca karřı tarafı 'ötekileştirme' sürecine tabi tutma gibi faktörlerin etkisi de hesaba katılmalıdır. (Burada kim kimi ötekileştiriyor? Ötekileştirmede dışlama anlamı vardır) Neticede AB, Rusya'yı planladığı şekilde 'deđiřtirmeyeceđini' anlamış ve Rusya'yı olduđu gibi kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bu Makalenin amacı, AB-Rusya arasındaki ortaklıđın niteliđi, özellikleri ve gelecekte takip etmesi olası yörüngeyi irdelemektir. Bu nedenle AB-Rusya ortaklıđı konusu, taraflar arasındaki ilişkilerin gelişim aşamaları ile dayanakları, tarafların ortaklıktan beklentileri ve çıkarları göz önünde bulundurularak ele alınmıştır. Ayrıca Putin'in iktidara gelmesi sonucu Rusya'nın deđişen politikaları ve özelde AB, genelde Batı ile ilişkilerinde yaşanan deđişiklikler ve bunların sebepleri, AB-Rusya arasında enerji kaynakları sorunu ve son yılları meydana gelen gelişmeler de nazara alınmıştır.

Makalede öncelikle AB-Rusya ilişkilerinin niteliđine, tarafların amaçlarına, işbirliđi ve çatışma dinamiklerine deđinilmiştir. Daha sonra taraflar arası ilişkilerin dayanakları ve Putin'in işbaşına gelmesiyle Rusya'nın deđişen iç ve dış politikaları ele alınmıştır. AB-Rusya arasında ilan edilen 'stratejik ortaklıđın' niteliđinin daha iyi anlaşılması için, taraflar arasında gözlemlenen 'hayal kırıklığı' döneminin analizi yapılmıştır. Bu çerçevede AB ile Rusya'nın bir-birine olan eleştirel yaklaşımları, AB'nin genişleme sürecinin Rusya'nın kırmızı çizgilerine dayanması ve ilişkilerin gerilmesinde eko-politik konuların etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca AB-Rusya ilişkilerindeki sorunlar, gelişmekte olan devletlerin ekonomilerini geliřmiş devletler merkezli sermaye çıkarları lehine dönüřtürmeyi amaçlayan 'yumuřak emperyalizm' çerçevesinde de tartışılmıştır. AB-Rusya ilişkilerindeki 'hayal kırıklığı' döneminin ortaya çıkış sebepleri ortaya konulduktan sonra, AB-Rusya arasındaki 'stratejik ortaklıđın' eleştirel analizi yapılmıştır. AB-Rusya ortaklıđının daha iyi anlaşılabilmesi için, üzerinde bir çok spekülâtif tartışmanın yapıldığı enerji alanındaki AB-Rusya karřılıklı bađımlılıđı üzerinde durularak, enerji kaynakları alanında AB'nin Rusya'ya olan bađımlılıđına kıyasla, Rusya'nın AB'ye daha fazla bađımlı olduđu sonucuna varılmıştır.

Makalede, 1990'ların başında beklenildiđinin aksine, AB-Rusya arasında 'ortak deđerler ve prensiplere' dayanan ve resmi belgelerde ilan edildiđi şekilde 'stratejik' nitelikte bir ortaklıđın kurulamadığı ve görünür gelecekte kurulmasının olanaklı olmadığı ortaya konulmuştur. Son olarak bu çalışmada, AB ile Rusya'nın karřılıklı ilişkilerden önemli çıkarlar uman iki komřu olduđu, daha somut bir ifadeyle, AB ile Rusya'nın çıkarları ve deđerleri büyük ölçüde uyuşan 'stratejik ortaklar' ya da bunun aksine birbiriyle mücadele etmeye azmetmiş rakip güçler olmaktan ziyade, özellikle ekonomik ve medeni (kültürel)

(civilizational) sebeplerden dolayı işbirliği yapmaya mahkûm iki komşu olduğu sonucuna varılmıştır.

Söz konusu çalışmada AB ve Rusya'nın resmi belgelerine, Batılı ve Rusyalı uzmanların çalışmalarına, ayrıca eski Sovyet coğrafyasında yayınlanan Rusça kaynaklara başvurulmuştur.

AB-RUSYA İLİŞKİLERİNİN NİTELİĞİ VE TARAFLARIN AMAÇLARI

AB - Rusya ilişkileri, Rusya'nın AB'nin politik ve ekonomik kurumları ile bütünleşme çabası olmadan gelişmektedir. Günümüzde Rusya'nın AB'ye üye olmak istemesinin her hangi bir somut belirtisi bulunmamaktadır.³ Rusya'nın AB'ye tam ya da ortak üyeliği hem Birlik açısından, hem Rusya açısından kabul edilebilir nitelikte değildir. Tam üyelik statüsü, bir yandan Rusya'da köklü reformların yapılmasını ve Rusya'nın birçok konuda Brüksel'e egemenlik devrinde bulunmasını, diğer yandan, Brüksel'in çok büyük fonları Rusya'ya aktarmasını gerektirecektir. 'Ortak üyelik' statüsü ise, Rusya yönetimi ve kamuoyunun kolaylıkla kabul edemeyeceği, Rusya'nın AB'deki süreçlere katılımı olmaksızın, tek taraflı bir şekilde AB mevzuatının benimsenmesini gerektirmektedir. 2001 yılından itibaren taraflar arasındaki ilişkileri 'Ortak Ticaret Alanı' ile 'Ortak Avrupa Ekonomik Alanı'nı oluşturma doğrultusunda geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.⁴

AB ile Rusya aralarında kurulan ilişkiler konusunda farklı amaçlar taşımaktadır. AB'nin Rusya politikasının şu amaçları taşıdığı söylenebilir: Rusya'da siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması; reform sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanarak 'Batılı değerlerin' benimsenmesi; etkili kurumsal yapı oluşturma aracılığıyla kanun hâkimiyetinin sağlanması; yatırım yapma şartlarının iyileştirilmesi; 'yumuşak güvenlik tehditleriyle' mücadele etmede işbirliği yapılması; AB-Rusya arasında mevzuat uyumluluğunun artırılması.⁵

Rusya ise AB'yi kendi ulusal çıkarlarını elde etmek için, özellikle büyük güç konumuna yükselebilenin öncelikli şartı olan hızlı ekonomik modernleşme ve kalkınmayı gerçekleştirebilmek için önemli ortak ve Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılmasında potansiyel müttefik olarak görmektedir.⁶ Bir başka deyişle, AB ile Rusya, kurulan ortaklığın Rusya'daki 'dönüşüm sürecini' ba-

³ John Pit, 'İdeya Bolshoy Evropy Segodnya Edva İmeet Smysl' (Büyük Avrupa fikri günümüzde pek gerçekçi görünmemekte), *Russkiy Jurnal*, Kasım 2009, <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Ideya-Bol-shoj-Evropy-segodnya-edva-li-imeet-smysl> (Erişim Tarihi: 13 Eylül 2010)

⁴ V. Obolenskiy, 'Prisoedineniye Rossii k BTO' (Rusya'nın DTÖ'ye Katılımı), *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnyye Otnosheniya*, Sayı 3, 2004, s. 21- 22.

⁵ Andrey Zagorski, 'Policies Towards Russia, Ukraine, Moldova and Belarus', içinde R. Dannreuther (der.), *EU Foreign and Security Policy Towards a Neighborhood Strategy*, (New York: Routledge, 2005), s. 83.

⁶ Hiski Haukkala, 'A Problematic Strategic Partnership', *EU-Russian Security Dimensions, Occasional Paper*, No 46, Paris: EU Institute for Security Studies, Temmuz 2003, s. 10.

şarılı bir şekilde sona erdirmeyi amaçladığı konusunda hemfikir olsalar da, 'dönüşüm sürecinin' amaçları konusunda farklı beklentiler taşımaktadır. AB, Rusya'nın 'Batılı değerleri' benimseyen liberal bir güç olmasını isterken⁷, Rusya ise çöküş dönemini atlatarak uluslararası arenada 'büyük güç olma' konumunu elde etmeye çalışmaktadır.

Bazı batılı uzmanlar Rusya'nın NATO ve AB ile ilişkilerinde güç konseptinin merkezi role sahip olduğunu belirtse de,⁸ birçok Rusyalı uzman, Rus ulusal kimliğinin Putin'in ilk iktidar döneminde Batı ile ilişkilerinde 'güvenliksizleştirme' (*desecuritization*) sürecini⁹, ya da genel itibarıyla Rus politikasının 20'nci yüzyılın sonunda 'askersizleştirme' (*demilitarization*) sürecini geçirdiğine dikkat çekmiştir.¹⁰ Genel itibarıyla, Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya'nın yönetici eliti ve kamuoyunda 'iyi Batı- AB, kötü Batı- NATO' ayrımına tanık olunmuştur.¹¹ Rus Avrasyacılık hareketinin öncüsü Dugin gibi, jeo-politik temelli kalıpsal düşünce yapısına sahip bazı Rus siyaset bilimcileri, halen 'Atlantikçilerin esareti altında bulunan ve Rusya'nın doğal müttefiki 'Kıta Avrupası'nın varlığından bahsetmektedir. Onlara göre Rusya ile Kıta Avrupa'sı devletleri, deniz gücü sayılan 'Atlantik Blokuna' karşı birleşmeleri, hatta muhalif blok oluşturmaları gerekmektedir.¹² 1990'ların sonunda fazla gerçekçi olmayan bir şekilde AB'yi (daha doğrusu Kıta Avrupası'nı) ABD karşısında olası bir 'kutup', bir güç merkezi olarak görmek isteyen Rusya, sonuçta AB'yi Avro-Atlantik topluluğunun güçlü bir parçası olarak kabul etmek zorunda kalmıştır.¹³

Günümüzde Rusya yönetimi, AB ile ortaklığı 'eşit taraflar arasındaki ortaklık' niteliğinde kurmak ve AB tarafından Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye devletlerin Rusya'nın sorumluluğu altında bulunan bir bölge olarak kabul edilmesini istemektedir.¹⁴

⁷ Örneğin, Komisyon Başkanı Barroso'ya göre, AB'nin "kutsal prensipleri": "demokrasi; basın, örgütlenme ve gösteri yapma özgürlüklerini" kapsamakta, bkz., 'EU-Russian Talks End in Acrimony', *BBC News*, 18 Mayıs 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6668111.stm> (Erişim Tarihi: 3 Mart 2010)

⁸ Flemming Splidsboel-Hansen, 'Explaining Russian Endorsement of the CFSP and the ESDP', *Security Dialogue*, Cilt: 33, Sayı: 4, 2002, s. 452.

⁹ V. Morozov, 'Russia in the Baltic Sea Region', *Cooperation and Conflict*, 2004, Cilt 39, Sayı 3, s. 325.

¹⁰ Dmitriy Trenin, *İntegratsiya i İdentichnost: Rossia kak 'noviy Zapad'* (Bütünleşme ve Kimlik: "Yeni Batı olarak Rusya"), (Moskova: Carnegie Endowment for International Peace, 2006), s. 211.

¹¹ Alexander Nikitin, 'Russian Perceptions of the CFSP/ESDP', *Analysis*, EU Institute for Security Studies, Mayıs 2006, s. 7.

¹² 'Mneniye A.Dugina', *Kanal Rossia*, <http://russia.ru/video/duginevropa/> (Erişim Tarihi: 23 Eylül 2010)

¹³ Dov Lynch, 'Russia Faces Europe', *Chaillot Papers*, No 60, Paris: EU Institute for Security Studies, Mayıs 2003, s. 16.

¹⁴ Trenin, *İntegratsiya i İdentichnost...*, s. 332-333.

AB İLE RUSYA ARASINDA İŞBİRLİĞİ DİNAMİKLERİ

Rusya'da Soğuk Savaş sonrası dönemde serbest piyasa ekonomisine dayalı demokratik toplum oluşturmayı hedefleyen dönüşüm süreci, AB ile Rusya'yı birbirine yakınlaştıran en önemli faktör olmuştur. 1980'lerin sonunda SSCB'de Gorbachev tarafından başlatılan, daha sonra Rusya Federasyonu'nda Yeltsin'le devam eden köklü değişim süreci önemi bakımından, Fransa'da 18. yüzyılın sonunda ve Çarlık Rusya'sında 20. yüzyılın başında meydana gelen değişim süreçleriyle karşılaştırılabilir. Bahsi geçen dönüşüm süreçlerinin her biri hem birey zihniyeti ve değerleri, hem devletin siyasi ve sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili köklü değişiklikler getirmiştir. Fransız Devrimi, Avrupa'da ulus-devlet, kapitalizm ve laikliğe bayraktarlık yapmışsa da, SSCB ve Rusya'daki reformlar ve yeniden yapılanma süreci de tek parti tekeli ile ateizme dayanan ve tarihte emsali görülmemiş totaliter bir sistemden, serbest piyasa ekonomisini örnek alan nispeten serbest düzene geçişi sağlamıştır. 'Batı'dan tecrit edilmiş, marjinalleşmiş' Rusya'nın emperyal kimliğe sahip reaksiyoner bir güce dönüşmesinden korkan Batı'ya göre, Rusya ve Rus toplumunun 'evrensel' değerleri benimseme adına Batı ile entegrasyonu hayati önem taşımaktadır.¹⁵

AB ile Rusya arasında yoğunlaşan ekonomik ve ticari ilişkiler, taraflar arasında diğer önemli işbirliği dinamiğini teşkil etmektedir. AB, 2000'lerin başında Rusya'nın en önemli dış ticaret ortağı ve en önemli dış yatırım kaynaklarından birisi olma konumuna yükselmiştir. AB üyelerinin 2007 yılında Rusya'ya yaptığı yatırımlar oranı, 2004 yılı ile karşılaştırıldığında iki kat artarak 17 milyar Avro düzeyine çıkmıştır. 2000'lerin başında Rusya, AB'nin ABD ve Çin'den sonra en büyük üçüncü dış ticaret ortağı olma konumunu elde etmiştir. 2007 yılında taraflar arasındaki ticaret 2000 yılı ile karşılaştırıldığında üç kat artarak 233 milyar Avro olmuştur.¹⁶ Rusya 2007 yılında AB'nin toplam doğal gaz talebinin % 24'ünü (ithalatının % 44'ünü), toplam petrol talebinin % 27'sini (ithalatının % 30'unu) sağlamış ve doğal gaz ihracatının % 65'ini, petrol ihracatının % 63'ünü AB üyelerine yapmıştır.¹⁷

Üçüncüsü, AB ile Rusya arasında tarihi ve kültürel bağların önemi yadsınmaz. Ruslar, 'en batıdaki Asyalılar' olarak nitelendirilmeyi hiç istemez, fakat 'en Doğu'daki Avrupalılar' olarak nitelendirilmeyi tercih ederler.¹⁸ Çarlık döneminde Rusya'yı yöneten hanedanlar Avrupa kralları ile yakın akraba olmuştur. Çağdaş Rusya'nın Putin döneminde Çarlık tarihiyle banşarak Rus ulusal kimliğini bin yıllık Rus tarihiyle açıkça irtibatlandırması, 'Avrupa'ya ait olma' ve 'Av-

¹⁵ M. McFaul, 'Russia and the West: A Dangerous Drift', *Current History*, Ekim 2005, s. 312.

¹⁶ 'EU-Russia Summit: The Start of a New Age', *Press Releases, Slovenian Presidency of the EU 2008*, 27 Haziran 2008, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/June/2706KP_V_EU_Rusija1.html? (Erişim Tarihi: 3 Eylül 2010)

¹⁷ European Commission External Relations, *The EU-Russia Relations*, Mayıs 2007, s. 6.

¹⁸ Y. Sigov, 'Vzglyad na Sever', *Delovaya Nedelya*, Sayı 16 (544), 25 Nisan 2003, s. 2

rupalılık kimliđi' konularında Rusya'nın duyduđu 'endişeleri hafifletmiş' ve Rusya'nın AB ile olumlu ilişkiler kurmasına önemli katkı sağlamıştır. Kendisini 'Üçüncü Roma' olarak gören Çarlık döneminin tarihi mirasıyla barışan çağdaş Rusya, kendisini başka Avrupalı devletlerden geri kalmayacak ölçüde 'normal Avrupalı' olarak görmeye başlamıştır.¹⁹ Başkan Putin Mart 2007'de İtalya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Batı Avrupa ile Dođu Avrupa'yı ortak insancıl, özellikle Hıristiyan değerlerin birleştirdiđini, Avrupa halkları kültürlerinin Hıristiyan değerlerle mayalandıđını, dolayısıyla ateist olanların dahi Hıristiyan değerler atmosferinde yetiştiđini belirtmiştir.²⁰ Fakat Hıristiyanlık faktörü birleştirici olmaktan ziyade bölücü işlev de görebilir. Zira Rus Ortodoks kilisesine göre, 'Batı' (Ortodoks olmayan Batı Avrupa), Hıristiyan Bizans'a ihanet etmiş ve Ortodoksluđun gerilemesinde Türklerden daha az suçlu değildir.²¹

AB İLE RUSYA ARASINDA ÇATIŞMA DİNAMİKLERİ

AB ile Rusya ilişkilerinde işbirliđi dinamiklerinin yanı-sıra önemli ölçüde çatışma dinamikleri de bulunmaktadır.

Günümüzde Rusya, 'Büyük Avrupa' konseptini AB'den farklı bir şekilde algılamaktadır. Moskova'nın 'Büyük Avrupa'sı', birisi Brüksel, diđeri Moskova olmak üzere, çift merkezli bir yapı niteliğindedir.²² Doğuya doğru genişleyen AB'nin Rusya tarafından yaşamsal çıkarları bulunan kendi 'sorumluluk alanına' girmeye çalışan bir güç olarak görülmesi, AB-Rusya ilişkilerinde en önemli çatışma dinamiđini oluşturduđu söylenebilir. Gerçekten, genişleme sonrasında 'örtüşen komşu bölgeler' AB ile Rusya arasında gerginlik konusu haline gelmiş²³ ve Rusya, sahip olduđu konumunun AB'nin Sovyet sonrası coğrafyada artan etkinliđi sebebiyle sarsılacađından endişelenmeye başlamıştır.

AB ve NATO'nun doğuya genişlemesine karşılık, Moskova 'yakın çevresinde' Batılı kurumlara alternatif ve 'çekirdek' BDT üyelerini kapsayan Avrasya Ekonomik Birliđi, Tek Ekonomik Alan ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü gibi kendi entegrasyon projelerini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Rusya'nın 2010 yılında Beyaz Rusya ve Kazakistan ile birlikte Gümrük Birliđi'ni kurması, Sovyet sonrası coğrafyada Batı-kökenli kurumların etkisini azaltarak kendi etkinliđini arttırma politikasının önemli bir başansı olarak görülebilir.

¹⁹ Morozov, 'Russia in the ...', s. 325.

²⁰ 'Novosti', *Kanal Rossiya*, 18 Mart 2007

²¹ Trenin, *İntegratsiya i İdentichnost...*, s. 172, 159

²² *Ibid*, s. 332-333

²³ Dov Lynch, 'Same View, Different Realities: EU and US policy towards Russia', içinde M. Zaborowski (der.), *Friends Again? EU-US Relations After Crisis*, Paris, EU Institute for Security Studies, 2006, s.161.

Rusya'nın eski süper güç olma konumundan miras kalan psikoloji, AB ile ilişkilerini zorlaştıran diğer önemli faktördür. Rusya yakın geçmişte uluslararası arenada başkalan tarafından belirlenen kurallara göre hareket eden bir güç olmamış, aksine kuralları belirleyen bir 'süper güç' olmuştur. Rus eliti, ülkelerinin SSCB sonrası dönemde de 'büyük devlet' olma konumunu koruyacağı inancını önemli ölçüde devam ettirmiştir.²⁴ Rusya'nın 'büyük güç' olma psikolojisi, özellikle eski Doğu Bloku üyeleri ile ilişkilerde sorunlara neden olmaktadır.

Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya, AB tarafından 'yumuşak' güvenlik tehditlerinin (mafya, yasadışı göç, silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, çevre sorunları) önemli kaynağı olarak da görülmektedir.

Rusya'nın büyüklüğü, başta nükleer silahlar olmak üzere kitle imha silahlarına ve güçlü askeri potansiyele sahip olması, kendine özgü toplum yapısı ile bazı 'değerlerinin' bulunması²⁵, AB üyeleri arasında Rusya konusunda haklı endişelerin doğmasına yol açmaktadır. Özellikle Doğu Bloku'ndan çıkan AB'nin yeni üyeleri, Birliğin Rusya ile yakın ilişkiler kurmasını istememekte, örneğin Rusya ile sorunlar yaşayan Polonya, Komisyon'un yeni 'Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması' ile ilgili müzakereleri başlatmasını veto etmiş, bunun sonucunda AB Mayıs 2007'de Rusya ile müzakereleri başlatmaya hazır olmadığını ilan etmek zorunda kalmıştır. Fakat Paris, Berlin ve Roma gibi başkentlerde Rusya ile mesafeli ilişkiler kurma çağrıları fazla destek bulmamaktadır.²⁶ Rusya da, Avrupa istikametine izlediği dış politikasında bir örgüt olarak AB ile ilişkiler kurmadan ziyade, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi AB'nin büyük üyeleriyle ikili ilişkiler kurmaya önem vermektedir.²⁷ Söz konusu devletlerin de, özellikle enerji kaynakları konusunda Rusya ile ikili ilişkiler geliştirmeden yana olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda bazı AB üyelerinin Rusya karşısında ortak Birlik tutumu oluşturma yerine, kendi ulusal çıkarlarını öne çıkardıkları (örneğin Baltık boru hattı projesi kapsamında Almanya'nın) ve AB kurumlarının Rusya karşısında ortak tutum sergilemek için gerekli çabayı göstermediği eleştirilerine tanık olunmaktadır.²⁸ Genişleme sonrasında AB'nin eşgüdümlü ve tutarlı Rusya

²⁴ Trenin, *Integratsiya i İdentichnost...*, s. 225

²⁵ Örneğin, Rusya'nın geçmişte kendisini '3'ncü Roma', 'Slavların ve Ortodoksların hamisi' konumunda görmesinin bir sonucu olarak, günümüzde dahi varlığını hissettiren 'biriciklik' fikrini taşıması veya Rus yönetiminin son yılları 'yarı otoriter' ya da 'devlet kapitalizmi' modeline ağırlık vermesi

²⁶ Hans-Jürgen Schlamp, 'Brussels and Moscow Rediscover Friendship', *Spiegel Online International*, 15 Kasım 2008, <http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,590673,00.html> (Erişim Tarihi: 30 Eylül 2010)

²⁷ *Obzor Vneshney Politiki Rossiyskoy Federatsii* (Rusya Federasyonu Dış Politikasının Genel Hatları) http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/690A2BAF968B1FA4C32572B100304A6E (Erişim Tarihi: 13 Eylül 2010)

²⁸ 'The EU and Russia: Perspectives on a Strategic Partnership', *A Report by The EU-Russia Centre*, Brussels, Belgium, Mayıs 2006, s.2, www.eu-russia-centre.org.

politikasını izlemesi daha da zorlařmıřtır. AB üyelerinin Rusya konusunda ortak politika benimsemede zorlanması Rusya'nın işine gelmektedir. Üstelik bazı yeni üyelerin AB-Rusya ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek dış politika çıkarları bulunmaktadır. Örneđin, Polonya, AB'nin özellikle Ukrayna ile daha yakın işbirliđi kurması konusunda yoğun baskı yapmakta, Baltık devletleri ise Güney Kafkasya devletleriyle askeri ilişkileri geliřtirmek istemektedir.

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı, AB Rusya'ya yönelik politikasında 'Rusya'nın yakınlařtırılması ile uzak tutulması' ikilemini yařamaktadır.²⁹

AB-RUSYA İLİŐKİLERİNİN DAYANAKLARI

AB'nin Rusya ile ilişkilerinin hukuki temelini 1994 yılında imzalanarak 1997 yılında yürürlüğe giren 'Ortaklık ve İşbirliđi Anlařması' (OİA) ile 1999 yılında AB tarafından kabul edilen 'Rusya ile İlgili Ortak Strateji Belgesi' oluşturmuřtur. OİA'nın yapılması konusunda AB ile Rusya arasında 1992 yılında bařlayan müzakereler yavaş ve zorlu bir şekilde ilerlemiřtir. Siyasi diyalođun OİA'da öngöröldüđü üzere süreklili ve kurumsal nitelik kazanması sayesinde AB ile Rusya birbirini daha yakından tanımıř ve bunun sonucunda karřılıklı hayal kırıklıkları yařanmıřtır. Bu durum tarafların aralarındaki ilişkilere daha gerçekçi bakma neticesini vermiřtir.³⁰ Günümüzdeki AB-Rusya diyalođu OİA'da öngörölen hükümlerin ötesinde, Rus yetkililerin Ortak Dıř ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) konularında ODGP Yüksek Temsilcisi ve ilgili AB kurumlarıyla düzenli bir şekilde yapılan danıřmaları da kapsamaktadır.

AB bařka komřulanından farklı olarak Rusya ile ilişkilerini Avrupa Komřuluk Politikası (AKP) çerçevesinde deđil, ikili ilişkiler formatında geliřtirmektedir. Mayıs 2003 St. Petersburg Zirvesi'nde AB-Rusya ilişkilerini geliřtirmenin temeli olarak 'dört ortak alan' konsepti benimsenmiřtir.³¹ Bu konsept Rusya'nın, 'Avrupalılařtırma sürecinin nesnesine' indirgen-diđi itirazlarına cevaben geliřtirilmiřtir.³² 'Dört ortak alan' konseptine göre, AB ile Rusya arasında uzun vadede ortak ekonomi alanı; ortak güvenlik ve adalet alanı; dış güvenlik konusunda işbirliđi alanı; kültür dâhil olmak üzere, arařtırma ve eđitim alanının oluşturulması öngörölmüřtür.³³ Fakat hem AB, hem Rusya 'dört ortak alanın' içeriđinin yorumlanmasında bir-birinden farklı yaklařımlar benimsemiřtir. AB öngörölen

²⁹ Haukkala, 'A Problematic ...', s. 12.

³⁰ *Ibid*, s. 10-11.

³¹ Dov Lynch, 'Struggling With an Indispensable Partner', Dov Lynch (ed.) *What Russia Sees*, Chaillot Papers, No 74, 2005, Paris: EU Institute for Security Studies, s. 126.

³² Derek Averre, 'Russia and the European Union: Convergence or Divergence', *European Security*, Haziran 2005, Cilt: 14, Sayı: 2, s. 191, 185.

³³ *Joint Statement, EU-Russia Summit*, 31 Mayıs 2003, http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/sum05_03/js.htm (Eriřim Tarihi: 3 Ekim 2010)

işbirliği olanaklarını Rusya'yı Avrupa'ya daha fazla yakınlaştırmanın yöntemi olarak görürken, Rusya ise öngörülen işbirliği olanaklarının tarafların temel çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini düşünmektedir.³⁴ AB 'dört ortak alan' konseptinin Rusya'da demokrasi, kanun hâkimiyeti ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendireceği, Rusya ise 'ülke güvenliğini güçlendireceği' mülahazasıyla önemli görmektedir. 'Dört ortak alan' için öngörülen 'yol haritaları', AKP Eylem Planlarına nazaran daha az iddialı, hayata geçirilmesi daha zor ve daha karmaşık niteliktedir.³⁵ Son tahlilde 'dört ortak alan' konsepti 'politik slogan' olarak kalmaktadır.³⁶

Yukarıda belirtildiği gibi, AB-Rusya ilişkileri Rusya'nın AB'ye tam ya da ortak üye olarak katılmama esasına bina edilmiştir. Rusya'nın bu doğrultudaki yaklaşımı, Rusya Başkanı tarafından onaylanan ve 2000-2010 yılları aralığını kapsayan 'Rusya ile AB Arasında İlişkileri Geliştirmenin Orta-Vadeli Stratejisi'nde' açıkça ifade edilmiştir.³⁷

PUTİN İKTİDARIDÖNEMİNDE RUSYA'NIN DEĞİŞEN POLİTİKALARI

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra devrim niteliğinde dönüşümler geçiren ve devletin genel kurumsal yapısının tam olarak çalışmadığı Rusya gibi bir devlette yönetim başına gelen şahıslar ülke politikasında belirleyici rol oynamaktadır. Yeltsin'den sonra iktidara gelen Putin 1990'lı yıllarda çöküş ve dağılma sürecine giren Rusya'nın toparlanmasında önemli rol oynamıştır.

İç Politika Alanında

Yeltsin döneminde özellikle Gaydar hükümeti ekonomi alanındaki problemleri Batı ekonomisi ile entegrasyona gitmekle ve başta IMF olmak üzere, Batılı kurumların önerdiği özelleştirme ve merkezi otoritenin zayıflatılması yönündeki liberal politikaları uygulamakla çözmeye çalıştı. Fakat Rusya'daki reform süreci çok katmanlı ve derin siyasi, ekonomik, sosyal krizlere yol açtı. 1999 tarihli Rusya Ulusal Güvenlik Konsepti'nde, ülkede uygulanmakta olan reform sürecinin birçok olumsuzluğa yol açtığı açıkça belirtildi.³⁸

³⁴ Dmitriy Danilov, 'Russia and European Security', Dov Lynch (ed.) *What Russia Sees*, Chaillot Papers, No 74, Paris: EU Institute for Security Studies, 2005, s. 89.

³⁵ Marius Vahl, 'A Privileged Partnership? EU-Russian Relations in a Comparative Perspective', *DIIS Working Paper*, Danish Institute for International Studies, No 2006/3, s. 14.

³⁶ Trenin, *Integratiya i İdentichnost...*, s. 332-333.

³⁷ Timofey Bordachov; Arkadiy Moshes, 'Rossia i Evropa: Vzaimnaya Neudovletvorennost' (Rusya ve AB: Karşılıklı Belirsizlik), *Rossia v Globalnoy Politike*, Mart 2004, <http://www.globalaffairs.ru/articles/0/2504.html> (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

³⁸ *Rusya Ulusal Güvenlik Konsepti*, <http://www.nationalsecurity.ru/library/00002/00002concept3.htm> (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2010)

1990'larda devlet kurumlarının görevlerini yerine getirememesi ve yolsuzlukların büyümesi, sosyal güvenlik sisteminin çalışamaz hale gelmesi, yaşam koşullarının kötüleşmesi ve ölüm seviyesinin hızlı bir şekilde artması, az sayıdaki oligarkın 'devlet içinde devlet' haline gelmesi, ayrımcı hareketlerin hız kazanması ve Rus ordusunun itibar kaybetmesi gibi nedenler, Rus halkını ülkede düzen sağlayabilecek güçlü lider beklentisine itmiştir. 2003 yılında yapılan anket çalışmasında Rus toplumunun %78'inin demokrasiyi 'zengin ve nüfuz sahibi grupların kontrol ettiği bir yönetim biçimi' olarak gördüğü, %53'ünün demokrasiyi tasvip etmediği ortaya çıkmıştır.³⁹

Putin'in iktidara gelmesinden sonra, Rusya'da merkezi idareyi güçlendirme, federal birimlerin yetkilerini Moskova lehine kısıtlama süreci kararlı bir şekilde başlamıştır. Yeltsin döneminin göreceli özgür, fakat aynı zamanda karışıklıklarla dolu yıllarından sonra, birçok alanda özgürlüklerin kısıtlandığı, merkezin güçlendirildiği bir döneme geçilmiştir. Batılı araştırmacılar ve gözlemciler Rusya'nın 1990'ların sonuna gelindiğinde etkili ve düzenli devlet gücüne son derece ihtiyaç duyduğunu ve iktidara gelen Putin'in doğru teşhis koyabildiğini kabul edip, Putin'in anti-demokratik ve anti-liberal politikalarının Rusya halkının istekleri pahasına değil, aksine beklentilerine uygun olduğunu teyit ettiği halde, Putin'in 'iktidar dikeyini' (*vertikal vlasti*) güçlendirmek için izlediği politikalarını genellikle tasvip etmemiş ve eleştirmiştir. Hatta Putin'in benimsemiş olduğu politikalarının 'devlet gücünü arttırmadığı, aksine zayıflattığı ve Rusya'da yolsuzluklara boğulmuş, hiçbir sorumluluğa sahip olmayan otoriter rejim inşa ettiği' tespitinde bulunmuştur.⁴⁰ Fakat azınlıkta kalan diğer Batılı araştırmacılar Putin'in otoriter politikalar izlemesinin Rusya'nın geleceği ve tüm dünyanın güvenliği açısından yararlı olduğunu teyit etmiştir. Bu bakış açısına göre, Kremlin ya otoriter politikalar izleyecekti ve Rusya'da düzenin kurulması sağlanacaktı, ya da Rusya nükleer silahlara sahip Afrika'daki Burkina-Faso gibi 'başarısız' bir devlet konumuna düşecekti.⁴¹ Diğer yandan, Rusya'da otoriter rejimin kurulması, birçok Batılı lider ve politikacı önünde duran, 'Rusya, Batı ile nasıl entegre edilebilecek' gibi cevaplandırılması çok zor soruyu kendiliğinden gündemden düşüren bir lütuf olarak görüldüğü de ileri sürülmüştür.⁴²

Putin ve ekibi 2000'lerde 'devlet kapitalizmi'⁴³ ya da 'yarı-otoriter kapitalizm' olarak nitelendirilen bir düzen kurmayı başarmıştır. Rusya devleti özellikle enerji

³⁹ R. Pipes, 'Flight From Freedom', *Foreign Affairs*, Mayıs- Haziran 2004, Cilt: 83, Sayı: 3, s. 15.

⁴⁰ McFaul, 'Russia and ...', s. 308.

⁴¹ Peter Lavelle, 'What Does Putin Want?', *Current History*, Ekim 2004, s. 314, 315.

⁴² McFaul, 'Russia and ...', s. 310.

⁴³ Ian Bremmer, 'State Capitalism Comes of Age', *Foreign Affairs*, Mayıs- Haziran 2009, Cilt: 88, Sayı: 3, s. 44-46; Ian Bremmer, 'Gosudarstvenniy Kapitalizm Dostig Sovershenoletia', *Rossia v Globalnoy Politike*, No 3, Mayıs-Haziran 2009, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11946.html> (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2010)

kaynakları sektöründe başat konumu elde etmiştir.⁴⁴ Putin'in ikinci iktidar döneminde Rusya'nın enerji sektöründeki liberalleşme ve 'dışa açılma' süreci geri çevrilerek, devlet ve genel itibariyle Rus kamu ve özel sermayesi enerji üretimi ve taşınması alanlarında hâkim konumu elde etmiştir. Rusya'da 2006 yılında petrol üretiminin 2/3'ünü devlet şirketleri, 2008 yılında gaz üretiminin % 85'ni devlet şirketi Gazprom gerçekleştirmiştir.⁴⁵ Genel itibariyle, 2007 yılında yabancı şirketlerin Rusya enerji kaynakları üretimindeki payı % 6'ya düşmüştür.⁴⁶

Putin rejiminin, Rusya ekonomisindeki oligarkların ayrıcalıklı konumunu tamamen sarstığı, göreceli bir şekilde olsa dahi sosyal adaleti sağladığı, orta ve küçük ölçekli işletmelerin önünü açtığı söylenemez. Kremlin'in Khodorkovskiy, Gusinskiy, Berezovskiy gibi siyasi emelleri ve güçlü medya kuruluşları bulunan bir takım oligarklarla mücadele ettiği görülse de (bu husus Putin'in kamuoyu nezdindeki itibarını ve en önemlisi, Putin rejiminin meşruiyetini arttırmıştır), Kremlin'e yakın duran oligarklara, örneğin, Potanin, Deripaska, Ambromovich, Aven ve Fridman'a (son üçü Yahudi kökenli) 'dokunulmamıştır'. Genel itibariyle, Rusya'da faaliyet gösteren büyük şirketler kendi işlerini başarıyla yapabilmeleri için Kremlin'le iyi ilişkiler içinde olmaları gerekir. Rusya'daki en tartışmalı siyaset bilimcilerden birisi olan Stanislav Belkovskiy ise, Putin rejiminin 'KGB rejimi' olarak nitelenemeyeceğini ileri sürmüştür. Ona göre Putin Almanya'daki görevini başarıyla sonuçlandıramayınca KGB'nin 'kara listesine' dâhil edilmiştir. Bunun kanıtı olarak Putin'in Rusya'ya dönüşünün ilk yıllarında 'ortada kaldığını' ve taksicilik yaptığını göstermektedir. Daha sonra Putin en parlak kariyer dönemini St. Petersburg'da Sovyet sistemi ve KGB'nin en amansız düşmanlarından birisi olan Sobchak'ın yanında yapmış, zamanla onun yardımcısı konumuna kadar yükselmiştir. Kısacası Belkovskiy'e göre, 'KGB ajanı Putin rejimi' miti, Moskova'daki iktidarın 'sert yumruğa' sahip olmasını isteyen Rusya'daki geniş halk kitlesi için oluşturulmuştur.⁴⁷

Dış Politika Alanında

'Rusya'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunu, fakat gücünü ve büyüklüğünü devlet gücüne borçlu olduğunu' ortaya koyan ilkeler, Rusya'nın 'Avrupalı' başkenti St. Petersburg kökenli olan ve Doğu Almanya'da KGB subayı olarak beş sene görev yapan Putin'in siyasi tercihlerini belirlemiştir. Yüzyılı aşkın bir süreden beri

⁴⁴ 'Putin i oligarhi' (Putin ve oligarklar), http://stud.ibi.spb.ru/182/kulaeka/sites_files/putin.html

⁴⁵ Fredrik Erixon, *Russia as Competitor and Provider of Energy for the European Union*, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Haziran 2008, s. 2, http://www.ecipe.org/people/fredrik-erixon/other_publications/Russia%20as%20competitor%20and%20energy%20provider.pdf (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2010)

⁴⁶ Tohtar Esirkepov, 'Jerdı Satıp Jetısken Jokpız' (Toprağın Satılması Bizi İyiliğe Götürmedi), *Türkistan*, 29 Kasım 2007.

⁴⁷ Evgeniya Majitova, 'Stanislav Belkovskiy: Pro Putina, Nazarbayeva i vetıy v Tsentralnoy Azii', *Respublika- Delovoye Obozreniye*, 18 Ocak 2008, No 2 (91), s 7 -8.

tartışılan Rusya'nın kültürel ve coğrafik kimliği konusunda Putin 'Slavofillerden' ziyade, 'Batıcılardan' yana tavır koymuştur.⁴⁸ Fakat uygarlık aidiyeti bakımından Putin Avrupalı/ Batıcı olsa da, jeopolitik yönelim bakımından daha çok 'Avrasyacıdır'. Sonuçta Batı, Rusya'nın bir paradigma-içi, Doğu ise paradigma-dışı ötekisidir.⁴⁹ Diğer yandan Putin'in Batıcılık ve Avrasyacılık tartışmalarının bir sentezi olan 'uzlaşmacı jeopolitik akımı' benimsediği de söylenebilir.⁵⁰

Putin'in ilk iktidar dönemindeki dış politikası aşağıdaki gibi prensiplere dayanmıştır: Amerika'ya açıkça meydan okumamak; Avrupa'ya 'uzanmak'; Çin ile ilişkileri dengelemek; eski Sovyet Cumhuriyetleriyle olan ilişkileri Rusya lehine yeniden şekillendirmek.⁵¹ Putin'in ilk iktidar döneminde Rus ulusal kimliğinin Batı karşısında 'güvenliksizleştirilmesi' (*desecuritization*), Batı'da olduğu gibi Rus ulusal kimlik tanımlamasında da önemli yere sahip olan 'düşman öteki' yerine 'uluslararası terörist'in geçmesiyle olanaklı olmuştur. Rusya'nın Batı ile birlikte 'ortak düşman olan ötekiye' karşı mücadele etmesi, Rusya'nın kendisini 'uygar dünya'nın bir parçası olarak görme sonucunu da vermiştir.⁵²

Putin'in dış politika ve güvenlik politikası stratejilerinde BDT üyeleriyle olan ilişkilerin öncelikli konuma sahip olması, AB ve ABD ile çok yönlü ilişkiler geliştirilmesini engellememiştir. Zira Rusya kendi ekonomisini yeniden yapılandırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için G-7 ülkelerinin finansal ve teknolojik kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Putin'e göre, toparlanıp gelecekte önemli güç odağına dönüşmesi için, Rusya'nın öncelikle kalkınması, ekonomik yönden yeniden yapılanması gerekmektedir. Rusya'nın Amerika ve Avrupa karşısında 'modern büyük güç' konumuna getirilmesi, Putin'in uzun vadeli amacını oluşturmakta⁵³ ve dış politika, öncelikle ülkeyi modernleştirmenin aracı olarak görülmektedir. Hatta, Putin reformlarının nihai amacını 'Rusya adlı şirketin uluslararası rekabet gücünün artırılmasının' teşkil ettiği ileri sürülmüştür.⁵⁴

Kısacası, Moskova, Batı ile iyi ilişkiler geliştirmesini, ekonomik kalkınma için önde gelen koşullardan birisi olarak görmektedir. Fakat SSCB sonrası geçiş sürecinde Batılı devletlerle olan ilişkilerin bağımlılık ilişkisine dönüşme endişesi Rusya yönetimi ve elitini rahatsız etmektedir.⁵⁵

⁴⁸ McFaul, 'Russia and ...', s. 308

⁴⁹ Ahmet Okumuş, 'Rus Stratejisi Tarihi Kodlarına Dönüyor', *Küresel Güçler*, (İstanbul: Küre Yayınları, 2005), s. 215.

⁵⁰ Fırat Purtaş, *Rusya Federasyonu Ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu*, (Ankara: Platin, 2005), s. 178.

⁵¹ Dmitriy Trenin, 'Pirouettes and Priorities', *The National Interest*, Kış 2003-2004, s. 76, 77.

⁵² Morozov, 'Russia in the ...', s. 325.

⁵³ Dmitriy Trenin, 'What You See is What You Get', *The World Today*, Chatham House, Nisan 2004, s.14.

⁵⁴ Trenin, *İntegratiya i İdentichnost...*, s. 225, 183.

⁵⁵ Erhan Büyükkakıncı, 'Putin Dönemi Rus Dış Politikasına Bakış', içinde Erhan Büyükkakıncı (der.), *Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna*, (Ankara: Phoenix Yayınları, 2005), s. 144.

Rusya'nın 2000 tarihli Dış Politika konsepti, 'iyi temenniler ve hayaller üzerine kurulduğu ve fazla siyasi gerçekliğe sahip olmadığı' iddia edilen 1993 tarihli konseptin yerini almıştır.⁵⁶ 2000 tarihli Dış Politika Konsepti'nde Rusya'nın çok-kutuplu dünya düzeninin kurulması için çalışacağı, Batı'nın 'küçük ortağı' konumunda bulunmanın Rusya açısından kabul edilemez olduğu, ayrıca 'insani müdahale' konseptinin, NATO'nun BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan alan dışında askeri operasyonlar yapmasını öngören konsept değişikliğinin ve genişlemesinin Rusya tarafından tasvip edilmediği belirtilmiştir.⁵⁷

Son tahlilde Putin stratejisi 'gerçekçi çıkarıcılık' olarak nitelenebilir. Putin hem federal merkezin ve devlet kurumlarının güçlendirilmesine, hem diplomasiye ve dış politika seçeneklerinin geniş tutulmasına; bir yandan Batı ile ilişkileri dengede tutmaya, diğer yandan 'yakın çevrede' Rusya'nın etkinliğini arttırmaya önem vermiştir. Mart 2008'de seçilen Başkan Medvedev, Putin'in dış ve iç politikalarını büyük ölçüde devam ettirmiştir. Hukukçu kökenli ve liberal görünümü yeni nesil Rus politikacılarından birisi olan Medvedev'in iktidarı devralmasının birinci yılında dahi Rusya ile Batı arasında soğuk rüzgârlar esmeye başlamıştır. Putin ve ekibi Rusya'daki modernleşme sürecini devlet egemenliğini güçlendirme ile paralel bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadır. Bütün bunlar Rusya'nın AB ve genel itibarıyla Batı ile ilişkilerini önemli ölçüde değiştirmiştir.

PUTİN DÖNEMİNDE YAŞANAN 'KALKINMANIN' NİTELİĞİ

Rusya'nın kendi çıkarlarını korumak için sert retorik benimsemesi ve dış politikada bazı kararlı çıkışlar yapması sağlam ülke içi temellere dayanmamaktadır. Çok yönlü tahlil yapılırsa, Putin döneminde müşahade edilen Rusya kalkınmasının yeterli ölçüde 'kalıcı ve sürdürülebilir' olmadığı anlaşılır. Birincisi, küresel kriz öncesi dönemdeki olumlu ekonomik göstergelere rağmen, Rusya birçok alanda, özellikle yüksek teknoloji, modern altyapı ve halkın yaşam standardı bakımından gelişmiş devletler ile kıyaslanamayacak ölçüde geride bulunmakta ve Rusya yönetiminin nüfus kaybını önleme, ahlaki erozyonu durdurma, yapısal problemlerle boğuşan eğitim ve sosyal güvenlik sistemlerini ıslah etme sorunlarını da çözmesi gerekmektedir. İkincisi, Rusya ekonomisinde hammadde üretimi dışındaki sektörlerin ağırlığı fazla hissedilmemekte, son yılları silah ve başka da sanayi sektörlerinde önemli hamleler yaşansa da, ağırlıklı olarak hammadde üretimi yapan kırk büyük şirket Rusya ekonomisinin tamamına yakınını kontrol etmektedir. Rusya gıda, ziraat, tekstilden beyaz eşya, otomobil, bilgisayarlara kadar hazır ürünler konusunda yurt dışına bağımlı bir ülkedir, diğer yandan Rus sanayi-

⁵⁶ Aleksey Pushkov, 'Ot Mechti o Garmonii k Jestkomu Realizmu' (Uyumluluk Arzusundan Katı Gerçekliğe Geçiş), *Nezavisimaya Gazeta*, 18 Temmuz 2000, <http://www.ng.ru/printed/9433> (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

⁵⁷ 'Obnarodovana Novaya Konseptiya Vneshney Politiki RF' (Rusya'nın Yeni Dış Politika Konsepti Yayınlanmıştır), *Delovaya Pressa*, Sayı: 27 (58), 13 Temmuz 2000, http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mfd_40_aId_28939.html (Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2010)

sinin rekabet gücü hala düşük düzeyde, üstelik sistematik yolsuzluklar ve rüşvet girişimciliđin gelişmesini bođmaktadır. İstikrar Fonu'nun kurulması ve dış borçların ödenmesine rağmen, Rusya'nın büyük sosyo-ekonomik problemleri hala kendi çözümünü beklemektedir. Üçüncüsü, Rusya enerji kaynaklarının ihracatına bađımlı bir ülkedir. Rusya'da 1990 sonrası dönemde petrol üretimi üç kat artmış⁵⁸ ve küresel kriz öncesinde ihracat gelirlerinin en az % 60'ı enerji kaynaklarından elde edilmişti.⁵⁹ Fakat enerji kaynakları Rusya gücünün kaynađı iken kolaylıkla 'belasına' da dönüşebilir. 2008 yılının ortasından itibaren düşmeye bařlayan petrol fiyatları ile ABD'de bařlayan küresel kriz nedeniyle Rusya ekonomisi çok tehlikeli bir döneme girmiştir. Ekonomi bakanı Rus ekonomisinin 2009 yılının ilk yarısında %10,1 küçüldüğünü, devlet mülkiyetinde bulunan en büyük bankalardan birisi 'Sberbank' kârının da % 98 azaldığını itiraf etmiştir.⁶⁰ 2008 yılı ile karşılaştırıldığında Şubat 2009'da temel ihtiyaç maddelerinin üretimi %11,6, ihracattan elde edilen gelir ise %40 azalmıştır (zira Temmuz 2008'de bir varil petrolün fiyatı 147 dolar gibi rekor düzeye çıkmış, fakat Şubat 2009'da 40 dolara inmiştir). Diğer yandan, sermaye kaçıřı da durdurulamamakta, örneđin 2009'un sadece ilk üç ayında Rusya'dan 33-34 milyar dolar tutarında sermaye yurtdışına kaçmıştır. Rusya İstatistik Ajansı verilerine göre, 2008 yılında Rusya hazinesine 11 federe bölgeden gelir gelmişse de, 2009 yılında bu bölgelerin sayısının 2'ye ineceđi öngörülmüştür.⁶¹

Kısacası, Rusya'da Putin ve takımı döneminde yařanan kalkınma sađlam ekonomik temellerden ziyade, uygun ekonomik ve uluslararası şartlara bina edilmiş ve Rus devinin 'ekonomik temelleri' kırılğan görüntü arz etmiştir.⁶²

AB-RUSYA ARASINDA 'HAYAL KIRIKLIđI' DÖNEMİ

Tarafların hiçbirisi 'ortaklıktan' istediđini elde edemediđinden dolayı, AB-Rusya ortaklıđı 2000'li yıllarda azalan karşılıklı beklentiler kısır-döngüsü' içine girmiştir.⁶³ AB-Rusya arasındaki güvenlik konuları ile ilgili gündem, birbiriyle kolaylıkla bađdařmayan farklı ulusal yaklaşımların çatışmasını anımsatan bir niteliđe bürünmüştür.⁶⁴ Bu olumsuz durumu Rusya-Gürcistan arasında Ağustos 2008'de cereyan eden savař daha da pekiştirmiştir.

⁵⁸ Erixon, *Russia as ...*, s. 2.

⁵⁹ US Energy Information Administration, 'Russia- Background', <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Background.html> (Eriřim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

⁶⁰ Catherine Belton, 'Russian Economy Plummets 10,1%', *Financial Times*, 16 Temmuz 2009

⁶¹ 'Hany Stoyashiye u rulya Tsentralnoy Azii ne drognut?', *Eurasianet*, www.centrasia.ru/news2.php?st=1238822040 (Eriřim Tarihi: 2 Mayıs 2010)

⁶² Mikko Patokallio, 'The Sustainability of Russia's Resurgence', *Briefing Paper 21*, Eylül 2008, The Finnish Institute of International Affairs, s. 3-6, www.upi-fia.fi (Eriřim Tarihi: 8 Mayıs 2010)

⁶³ Haukkala, 'A Problematic ...', s. 8.

⁶⁴ A. Makarichev, 'Rossiya i Evropeyskii Soyuz: Obmen Poslaniyami' (Rusya-AB: Bildiriler Teatisi), *Evrasyiskiy Dom*, 22 Ekim 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=e>

AB'nin Rusya'ya Karşı Eleştirel Yaklaşımı

Finlandiyalı Rusya uzmanı Hiski Haukalla'ya göre, 2000'li yıllarda AB-Rusya ilişkilerinin 'problemlili' olarak nitelenmesi olağan karşılanır olmuştur.⁶⁵ Zira taraflar arasındaki 'stratejik ortaklığı' güçlendirmeyi amaçlayan büyük projeler hayata geçirilememiştir, 2000'lerin başında 'serbest ticaret alanı' gibi uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesi, on yıl öncesinde olduğu gibi çok uzak ihtimal olarak gözükmiştir. Brüksel, Rusya'yı AB ile yaptığı birçok anlaşmayı, özellikle OİA hükümlerini tam olarak tatbik etmemekle suçlamıştır.⁶⁶

21'nci yüzyılın başında AB'nin Rusya karşısında eleştirel yaklaşım benimsemesinde rol oynayan faktörler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Rusya'nın AB'nin istinat ettiği 'ortak değerleri' kabul etmeye yanaşmaması ya da en azından buna hazır olmaması, AB'ye göre AB-Rusya ortaklığının başlıca problemi. Alman Dış Politika Kurulu'nun Rusya, Ukrayna ve Avrasya Programları Müdürü Aleksander Rahr, 2007 yılının sonuna gelindiğinde AB-Rusya arasında sadece ticari ve ekonomik ilişkilerin 'çalıştığını' ve AB ile Rusya'yı önceleri teknik konular ayırırken, artık değerler ve dünya görüşü farklılıklarının da açıkça ortaya çıktığını belirtmiştir.⁶⁷ 2006 yılında Avrupa'nın önde gelen Rusya uzmanlarının %39'u mevcut haliyle AB-Rusya ilişkilerinin Rusya'da demokrasinin yerleştirilmesi ve insan haklarının korunmasına katkısı olmadığı, % 60'ı ise AB-Rusya arasında insan hakları konusunda altı ayda bir yapılan danışma toplantılarının kayda değer sonuç vermediği tespitinde bulunmuştur.⁶⁸ Kısacası Rusya, AB tarafından 'yönetimi yolsuzluklarla boğuşan, insan haklarının korunmasına gereken önemin verilmediği, kanun hâkimiyeti bulunmayan' bir devlet olarak görülmektedir.

İkincisi, Rusya, Batı toplumları tarafından 'barışçı olmayan ve neo-emperyal dış politika benimseyen bir devlet olarak görülmektedir. Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Konsey'in hazırladığı raporlarda, Rusya'nın 1990'larda ümit edildiği ölçüde demokratik ve özgür bir ülkeye dönüşmediği, Rusya dış politikasının bazen AB çıkarlarını tehdit ettiği belirtilmiştir.⁶⁹ Şubat 2004 tarihli Komisyon raporunda, AB-Rusya ilişkilerinde, özellikle 'dondurulmuş çatışmalar' ve örtüşen komşu bölgeler konularında önemli görüş ayrılıkları bulunmasından dolayı gerginlikler bulunduğu ve işbirliği ile ilgili demeçlere rağmen, taraflar arasında

xpert&pid=1293 (Erişim Tarihi: 3 Mayıs 2010)

⁶⁵ Haukalla, 'A Problematic ...', s. 8.

⁶⁶ Vahl, 'A Privileged ...', s. 3.

⁶⁷ Aleksandr Rahr, 'İtogi Sammita Rossiya-ES (Rusya-AB Zirvesi'nin Sonuçları), *Evrasiyskiy Dom*, 22 Mayıs 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1097> (Erişim Tarihi: 19 Mayıs 2010)

⁶⁸ *The EU and ...*, s. 2.

⁶⁹ Lynch, 'Struggling With ...', s. 130.

gerçek işbirliđi oluşturulamadıđı itiraf edilmiştir.⁷⁰ AB, Rusya'nın özellikle eski SSCB ülkelerine karşı sert 'neo-emperyal' politika izlediđini, 'dođal gaz silahını' kullandıđını, Avrupa şirketlerinin stratejik öneme sahip sektörlerde yatırım yapmasını engellediđini, bazı AB üyeleri ile ikili ilişkiler geliştirek AB üyeleri arasındaki birliđi bozmaya çalıştıđını ileri sürmekte ve Rusya'nın kendi askeri güçlerini güçlendirmesini ve Rus stratejik askeri uçakların uçuş nöbetlerini tekrar başlatmasını tehdit olarak algulamaktadır.⁷¹

Rusya'nın AB'ye Karşı Eleştirel Yaklaşımı

AB'nin Rusya'ya olan eleştirilerine karşılık, Rusya'nın da AB konusunda eleştirel yaklaşımı söz konusudur. 2000'lerin başında Moskova, AB'yi uluslararası alanda önemli etkinliğe sahip ve özellikle genişleme stratejisi ve Avrupa Komşuluk Politikası sayesinde Rusya bakımından bazı meydan okumalara da neden olabilen bir 'ortak' olarak görmeye başlamıştır. Bazı üst düzey Rus yetkililere göre, Rusya'nın en 'uygunsuz' dış ortađı AB'dir. AB ile ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Yastrjembskiy, AB- Rusya ilişkilerini 'dođal, zor, fakat ortaklar arası ilişkiler' olarak nitelemiştir.⁷²

Rusya'nın AB'ye karşı olumsuz yaklaşımın oluşmasında aşağıdaki faktörlerin etkili olduđu söylenebilir: AB'nin, Rusya'nın Çeçenistan politikasını ve demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve basın özgürlüğü ile ilgili uygulamalarını eleştirmesi; AB'nin enerji kaynaklarının üretimi ve pazarlanması ile ilgili konularda Rusya'nın kabul etmeye yanaşmadıđı düzenlemeler üzerinde ısrar etmesi; AB'nin Mayıs 2004 genişlemesi ve Schengen vizesinin uygulanması konularında Rusya ile yeterli danışmalarda bulunmaması; 'YUKOS işini' özel mülkiyet haklarının ihlali olarak değerlendirmesi⁷³; AB'nin Kaliningrad politikası.⁷⁴ AB'nin NABUCCO gibi Rusya'ya alternatif enerji kaynakları ve güzergâhları (Rusya'yı by-pass eden boru hatlarını) projelerini hayata geçirmeye çalışması da, Rusya'nın AB karşısındaki 'eleştirel yaklaşımını' güçlendirmektedir. Ayrıca Rusya'yı 'yumuşak güvenlik tehditlerinin' kaynađı olarak görmeye devam eden AB, Moskova'nın vize uygulamasını kolaylaştırma ve gelecekte tamamen kaldırma isteklerine rağmen, bazı cüzi kolaylıklar dışında, vize rejimini tamamen kaldırmak ya da önemli ölçüde kolaylaştırmak istememektedir.

⁷⁰ *Ibid*, s. 126-128.

⁷¹ 'Trudniy Put k Vzaimoponimaniyu' (Karşılıklı Anlayışın Zor Yolu), *Rossiyskaya Federatsiya Segodnya*, No: 21, Kasım 2007, <http://www.isoa.ru/aview.php?aid=126> (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

⁷² 'AB'de Rusya ile Ne Yapacağını Bilmiyorlar', *Newsweek- Russia*, No 17 (47), 16-22 Mayıs 2005

⁷³ AB söz konusu değerlerin korunmasını AB-Rusya ortaklığın temeli olarak kabul etmekte

⁷⁴ Averde, 'Russia and ...', s. 176.

AB-RUSYA ARASINDA GERGINLİKLERİN ANALİZİ

Rusya'da hem yönetici elit, hem geniş halk kitlesi arasında oldukça popüler olan 'büyük güç' olma arzusu dış politikada 'sert' retorikle birleşince, Rusya'nın Batı'daki komşuları endişelenmeye başlamıştır. Fakat AB-Rusya ve genel itibarıyla Batı-Rusya ilişkilerinin gerilmesine neden olan gelişmeler, Rusya'nın ideolojiden arındırılmış dış politika anlayışını terk ettiğini ve Avrasyacılığı benimseydiğini göstermemektedir. Bu bağlamda 2000'lerin başında Batı ile ilişkilerini sertleştiren Rusya'nın dış politikasında ilkesel bir değişimin olmadığı, 'Yeni Düşünce' olarak adlandırılan ideolojiden arındırılmış dış politika anlayışının Rus dış politikasının değişmeyen özelliği olduğu ve yirminci yüzyılın sonunda aşırı Batı karşıtlığı niteliğinde Rusya'da yeniden ortaya çıkan Avrasyacılığın hiçbir dönem Rus dış politikasına hâkim olamadığı dikkate alınmalıdır.⁷⁵

Yine de Rus dış politikasında meydana gelen değişiklikler konjonktürel olmadan ziyade, sistemsel bir değişimin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Rus dış politika uzmanlarına göre, son yılları Rusya'nın uluslararası arenadaki tutumu önemli ölçüde değişmiş, Batı'nın 'hoşnutluğunu elde etmek' için Rusya'nın kendi çıkarlarını 'feda etmesi' artık kolaylıkla beklenilemez. AB ile Rusya arasındaki çelişki ve problemlerin temelinde bu nedenin bulunduğu söylenebilir. Genelde Batı, özelde AB, Rusya'nın bu görünümüne alışık değildir. Ayrıca genişleme sonrasında AB de değişmiştir, örneğin Polonya ve Baltık devletlerinin üye olması AB'deki Rusya karşıtı eğilimleri güçlendirmiştir.⁷⁶

2000 sonrası dönemde AB- Rusya arasında yaşanan problemlerin ortaya çıkma sebeplerini anlamak için aşağıda belirtilen faktörler nazara alınmalıdır.

AB Genişleme Süreci ve Rusya'nın Kırmızı Çizgileri

AB'nin, NATO'nun yaptığı hatalardan kaçınmadığı ve genişleme sonrasında AB ile Rusya arasında 'örtüşen komşu bölgelerin' gerginlik konusu haline geldiği,⁷⁷ hatta Moskova'nın, "Rusya-AB-Ukrayna" üçgeni çerçevesindeki ilişkileri 'sıfır-toplamı oyun' olarak görmeye başladığı belirtilmiştir.⁷⁸ Bir başka deyişle, Aleksandr Rahr'a göre Batılı güçler, doğuda Rusya'nın kırmızı çizgilerine yaklaşmıştır. AB ve NATO, ötesinde farklı bir kültürün geliştiği, demokrasi ve hukuka farklı bakış açısının bulunduğu çok önemli sınırlara gelip dayanmıştır.⁷⁹

⁷⁵ Fırat Purtaş, 'Rusya ve Rus Dış Politikasına Panoramik bir Bakış', *Stratejik Analiz*, ASAM, Sayı: 84, Nisan 2007, s. 26-29

⁷⁶ 'Trudniy Put k Vzaimoponimaniyu', <http://www.isoa.ru/aview.php?aid=126> (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

⁷⁷ Dov Lynch, 'Same View...', s.161.

⁷⁸ Vsevolod Samokhvalov, 'Relations in the Russia-Ukraine-EU Triangle: 'Zero-Sum Game' or Not?', *Occasional Paper* No 68, Paris: EUISS, September 2007, s. 22, 35, 36.

⁷⁹ Aleksandr Rahr, 'Zapad Doljen Priznat, Chto u Rossii est Svoya cfera Interesov' (Batı, Rusya'nın Kendi Çıkarlar Bölgesi Bulunduğunu Kabul Etmeli), *Evrasiyskiy Dom*, Eylül 2008,

NATO ve AB'nin doğuya genişleyerek Rusya'nın 'sorumluluk alanında' etkinlik kurmaya çalışması, ekonomik ve siyasi yönlerden toparlanmaya başlayan ve kendini 'biricik olarak' görme eğilimini kaybetmeyen Rusya'nın tepkisini çekmemesi zaten olanaklı değildi. 'Kadife Devrimler' AB tarafından demokratikleşme yönünde 'doğal bir gelişme' olarak görülürken, Rusya'ya göre onlar Batı'nın jeopolitik yayılma stratejisinin bir parçasıdır.⁸⁰ Rus dış politikası üzerinde önemli etkisi bulunan siyaset bilimci Sergey Karaganov, Rusya ve ABD'nin da dâhil olduğu 'Büyük Avrupa'nın' Soğuk Savaşla birlikte İkinci Dünya Savaşı'nı da sonuçlandıran 'yeni barış anlaşmasına' ve 'yeni Avrupa mimarisine' ihtiyaç duyduğunu⁸¹, bu yapılmadığı ve NATO'nun genişlemesi durdurulmadığı takdirde ise, Rusya'nın 'revanşist' bir devlete dönüşme ihtimalinin bulunduğunu dile getirmiştir. Karaganov'a göre, Rusya Başkanı Medvedev'in 2008'de yapılmasını teklif ettiği⁸², tüm Avrupa'yı kapsayan yeni güvenlik antlaşması (ya da antlaşmalar dizisi) bu bağlamda değerlendirilmelidir.⁸³ Bir başka deyişle, günümüzde Rusya eski Doğu Bloku coğrafyasında çok önemli çıkarlarının bulunduğu kendi etkinlik alanını 'hukuki belgelerle' koruma altına alarak, söz konusu alana özellikle NATO'nun girmesini engellemek istemektedir. Rusya, Güney Osetya'da yaptığı askeri operasyonla kendi kırmızı çizgilerinin ihlal edilmemesi gerektiğini göstermiştir. Başkan Medvedev 2008'deki Valday Toplantısında, 'Batı'nın Rusya'nın hayati çıkarları bulunan bölgelerin varlığını kabul etmesi gerektiğini' sert bir şekilde ifade etmiştir.⁸⁴

Ekonomi-politik Konuların Önceliği

Rus dış politikasında Putin döneminde meydana gelen değişiklikler, Rusya'nın Batı-karşıtı bir ideoloji benimsemesinden dolayı değil, fakat Rusya'da 'devlet kapitalizmi' modelinin gelişmesi ve dünyada enerji kaynaklarını üretiminde Batılı şirketlerin tekelinin kırılması gibi ekopolitik sebeplerden dolayı kaynaklandığı söylenebilir. Karaganov'a göre, genelde uluslararası ilişkilerde, özelde Rusya ile Batı (ABD ve Batı Avrupa) arasındaki ilişkilerde yeni dönem başlamıştır. Rusya ile Batı arasındaki gerginlikler aslında şu gelişmelerin yansımaları niteliğindedir. Birincisi, enerji kaynakları kontrolü konusunda son yılları köklü değişimler yaşanmış, seksen yıl önce dünya enerji kaynaklarının çoğu Batılı petrol şirketleri

<http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1733> (Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2010)

⁸⁰ Samokhvalov, 'Relations in ...', s. 36.

⁸¹ Zira 1945 yılında yapılan Yalta ve Potsdam Antlaşmaları barış anlaşmaları niteliğinde olmamış, "Avrupa'nın bölünmesini" sağlayan geçici anlaşmalar olmuştur

⁸² Başkan Medvedev Kasım 2008 tarihli Nice AB-Rusya Zirvesi'nde "Tüm Avrupa'yı Kapsayan Güvenlik Antlaşması'nın" yapılmasını teklif etmiştir

⁸³ Sergey Karaganov, 'Magiya Tsift', *Rossia v Globalnoy Politike*, Mart-Nisan 2009, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/37/11573.html> (Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2010)

⁸⁴ Aleksandr Rahr, 'Zapad doljen ...'

tarafından kontrol edilirken, günümüzde enerji kaynaklarının çoğu üretici devletler ya da bu devletlerin şirketleri tarafından kontrol etmektedir. Bunun sonucunda güçler dengesi büyük ölçüde değişmiş ve özellikle Batı Avrupa kendisini zayıf bir konumda bulmuştur.⁸⁵ 2009 yılı itibariyle, küresel enerji kaynaklarının yaklaşık %75'i üretici devlet hükümetlerinin kontrolü altında bulunmuştur. Özel uluslararası petrol şirketlerinin dünya petrol üretimindeki payı ise %10'a inmiş ve onlar petrol rezervlerinin sadece %3'ne sahip olmuştur.⁸⁶

İkincisi, 2000'lerin başından itibaren Rusya tarafından temsil edilen 'yan demokratik kapitalizm'⁸⁷ modeli ile 'liberal-demokrat kapitalizm' modeli arasında rekabet ortamı doğmuştur. Batı'nın Rusya karşıtı tutumunu sertleştirilmesi, Rusya'ya yönelik bir saldırı olarak değil, 'liberal Batı'nın kendini müdafaası' olarak görülmelidir.⁸⁸ Ian Bremmer de, Rusya ve Çin gibi devletlerin benimsemiş olduğu 'devlet kapitalizmi' modelinin güçlenmesi sonucunda küresel rekabet ortamının doğduğunu ve liberal Batı'nın 'yeni rakibinin' Soğuk Savaş döneminden farklı olarak, dünya piyasalarını kolaylıkla etkileyebileceğine dikkat çekmiştir. Üstelik 'devlet kapitalizmi' modelini benimsemiş Rusya gibi devletlerde, 'Ulusal İstikrar Fonları' ve devlet şirketleri ekonominin başlıca sektörlerinde giderek baskın konuma gelmektedir. Mesela dünya çapında yapılan yatırımlarda Ulusal İstikrar Fonları'nın payı 1/8'e kadar yükselmiş ve bu rakam sürekli artmaktadır. Bu süreçler uluslararası politika ve dünya ekonomisinin yeniden yapılandırılmasına yol açmaktadır. Ortaya çıkan küresel mali ve ekonomik kriz nedeniyle 'devlet kapitalizmi' modeli daha da güçlendi ve görünür gelecekte konumunu kaybetmesi beklenmemektedir.⁸⁹

Rusyalı AB uzmanı Makariçev ise Rusya'nın özeldede AB ile ilişkilerinde, genelde dış politikasında ekonomik çıkarıcılığına istinat eden bir retorik ve tutum benimsediğini, bir başka deyişle Batı'nın başka devletlerle ilişkilerinde kullandığı araçları, artık Rusya'nın Batı'ya karşı kullanmaya başladığını belirtmiştir.⁹⁰ Mesela, Rusya doğal gaz fiyatlarını 'piyasa değeri' düzeyine çıkarmış, Polonya'dan getirilen etin satışını 'sıhhi nedenler' gerekçesiyle yasaklamış ve resmi bildirimlerde sadece 'ekonomik ve sağlık koşullarını' nazara alarak hareket ettiğini ileri sürmüştü, Baltık ülkelerindeki Rus kökenli azınlık taleplerini 'insan haklarını ko-

⁸⁵ Sergey Karaganov, 'Rossiya- Zapad: Prişlo Vremya Novoy Epohi' (Rusya-Batı Yeni Dönem Doğmuştur), *Evrasiyskiy Dom*, Aralık 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1169>

⁸⁶ Bremmer, 'State Capitalism...', s. 42

⁸⁷ ya da 'otoriter kapitalizm' modeli

⁸⁸ Sergey Karaganov, 'Rossiya- Zapad: Prişlo Vremya Novoy Epohi' (Rusya-Batı Yeni Dönem Doğmuştur), *Evrasiyskiy Dom*, 4 Aralık 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1169> (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2010)

⁸⁹ Bremmer, 'State Capitalism...', s. 40-42

⁹⁰ Fakat, bununla birlikte 'güvensizleştirilen' Rus dış politika retoriğinde katı 'dost-düşman ayrımcılığı' yapan Schmitt'yan unsurların kendi varlığını hissettirdiği görülebilmektedir.

ruma' gerekçesiyle savunmuştur. AB ise, Rus dış politikasındaki bu dönüşüm karşısında rahatsız olmuştur, zira 'tehdit savuran Rusya'ya' daha alışıktır olan AB'nin, Rusya'nın değişen retoriği ve tutumunu 'cevaplandırması' kolay olmuştur.⁹¹

Hem Batı'da, hem Rusya'da 'mücadele edilmesi ya da en azından çevrelenmesi gereken düşman ötekinin' varlığını isteyen, güçlü siyasi ve ekonomik konumlara sahip askeri lobilerin varlığı (zamanımızda savaşın bir 'endüstri' haline geldiği düşünülürse), ayrıca Batılı ve Rus kimlik yapılarının, zihin ve tarih kodlarının 'düşman ötekiyi' gerektirmesi, son yıllarda Rusya ile Batı arasında siyasi ilişkilerin gerilmesinin nedenleri arasında sayılabilir. Putin'in ikinci iktidar dönemi ile halefi Medvedev döneminde Batı ile Rusya arasında, başta askeri sanayi ve askeri hizmetler sektörlerine kazanç sağlayan, ayrıca 'dış düşman karşısında toplumun birlikteliğini' sağlayarak ekonomik ve finansal krizi belli ölçüde örtbas edebilecek 'danışıklı dövüş' ortamının oluşmaya başladığı söylenebilir. Rusya'nın özellikle Gürcistan'da yaşanan savaştan sonra Batı ile ilişkilerini sertleştirilmesi, yönetici elit ve askeri çevrelerden Rus Ortodoks kilisesine kadar birçok grubun çıkarlarına uygun düşmüştür. Zira 'hain ve kötü' Batı ile 'saldırgan kötü' Gürcistan'ın varlığı, hem ideoloji 'boşluğu' çeken Rus toplumunun ulusal bilincini artırma, hem Rusya'daki sosyo-ekonomik problemlerin temelinde bulunan, olağan hal alan yolsuzluklar ve rüşvet gibi problemlerden toplum nazarını geri çevirme olanaklarını vermiştir. Dolayısıyla, Rusya'da olumsuz Batı imajının abartıldığı gibi, Batı'da da olumsuz Rusya imajının abartıldığı söylenebilir. Çarlık yıkıldıktan sonra Batı'ya kaçmak zorunda kalan meşhur Rus göçmenlerinden Nikita Struve'ye göre, Batı dünyası Putin Rusya'sına nazaran Sovyet ejderhasına daha müsamahalı davranmıştır. Struve, Batı medyasının çok taraflı ve subjektif bir şekilde, Rusya'daki her şeyin kötü olduğu izlenimini vermeye çalıştığını ileri sürmüştür.⁹²

'Yumuşak Emperyalizm' Olgusu ve AB-Rusya İlişkileri

Rusya'nın bir yandan AB ve NATO ile diğer yandan İngiltere gibi bazı Batılı devletlerle ilişkilerinin gerilmesini tek taraflı bir şekilde değerlendiren gerilim nedenlerini sadece Rusya'nın emperyal vizyonu, 'hegemonya nostaljisini' ya da 'güç politikalarına saplantısı' ile açıklamak yanıltıcı olabilir. Batı-Rusya ilişkilerinin gerilmesi, gelişmekte olan devletlerle birlikte son zamanlarda Rusya'da da radikal solculardan muhafazakâr- milliyetçilere kadar birçok grup ve güç merke-

⁹¹ A. Makarichev, 'Rossia- Evropa: Razniye Yaziki Obşeniya' (Rusya- Avrupa: Farklı Dillerde Konuşmakta), *Evrasiyskiy Dom*, 23 Ocak 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=939> (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2010)

⁹² Nikita Struve, 'Zapad bil Snishoditelney k Sovetskomu Drakonu' (Batı Sovyet Ejderhasına Daha Müsamahalı idi), *Russkiy Jurnal*, Haziran 2009, www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Zapad-by-l-snishoditel-nej-k-sovetskomu-Drakonu (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

zin dile getirmekte olduğu 'yeni sömürgecilik' ya da 'yumuşak emperyalizm' olgusu ile de irtibatlandırılarak ele alınmalıdır.

Zengin ve fakir devletler arasında gelir ve zenginlik farkının artması ve kapitalist sistemin kenarında (periferi) bulunan gelişmekte olan devletlerin gelir artılarının merkeze transfer edilmesi, çağdaş emperyalizmin işleyiş mantığını oluşturmaktadır.⁹³ Bir başka deyişle, günümüzde geçerli olan 'yumuşak emperyalizm' askeri işgal ya da askeri işgal tehdidini içermemekte, fakat öncelikli olarak başka devletlerin siyasi ekonomilerini 'uluslararası rejimler' aracılığıyla gelişmiş devletler- merkezli sermaye, ya da Robinson'un ileri sürdüğü gibi 'uluslar-ötesi kapitalist sınıf'⁹⁴ çıkarları lehine dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

ODGP Yüksek Temsilcisi'nin Yardımcısı Cooper, Avrupa'nın 'liberal emperyalist' bir rol üstlenmesi gerektiğini savunmuş⁹⁵, ayrıca Ukrayna basınına verdiği bir mülakatta 'Batılı standartları' benimsetme sürecinin 'çağdaş emperyalizm' olarak andlandırılabilirliğini, fakat 'iradi (gönüllü) ya da liberal emperyalizm' olarak andlandırılmasının daha doğru olacağını belirtmiştir.⁹⁶

AB- Rusya arasında birçok konuda problemlerin yaşanması, Rusya'nın 'Batılı değerleri' yeterli ölçüde benimsememesinin yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel yönetim kurumlarına üye olmaması ve AB'nin istediği ticari ve ekonomik anlaşmaları yapmamasından da (mesela, Avrupa Enerji Şartı) kaynaklandığı söylenebilir. AB'nin itirazlarına rağmen, Rusya 2008 yılında, başta enerji kaynakları olmak üzere, 'stratejik öneme sahip' kırk iki sektöre yabancı yatırımların yapılmasını sınırlamış ve Batılı güçlerle dış ticarete bazı ticari kısıtlamalar koymuştur.

Rusyalı AB uzmanı Bordachev, Brüksel'in Rusya'dan yerine getirmesini istediği talepler irdelendiğinde AB'nin tüm Rusya ekonomisini, ya da en azından bazı sektörlerini 'yok etmek' istediği, bir başka deyişle, AB'nin çağdaş Rus kapitalizmini 'katlederek' yerine 'AB'ye uygun bir ekonomik yapı kurmak istediği, Rusya'nın ise buna şiddetle karşı çıktığı tesbitinde bulunmuştur.⁹⁷

⁹³ John Foster, 'Imperial America and War', *Monthly Review*, Vol. 55, No 1, Mayıs 2003, <http://www.monthlyreview.org/0503jbf.htm>. (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2010)

⁹⁴ William Robinson, 'Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony', *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, Vol. 8, No 4, Aralık 2005, s. 10-12.

⁹⁵ Robert Cooper, 'The New Liberal Imperialism', *Observer*, 7 Nisan 2002

⁹⁶ Robert Cooper, 'Hor oşaya Vneşnaya- Skuçnaya Vneşnaya Politika', *Yeşenedelnik 2000*, No 17 (316) 28 Nisan- 4 Mayıs 2006, <http://news2000.org.ua/print?a=/paper/2447> (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

⁹⁷ Timofey Bordachev, 'Evrosoyuz Hochet Ubit Sovremennii Rossiyskiy Kapitalizm' (AB Çağdaş Rus Kapitalizmini Katletmek İstiyor), *Rossiya v Globalnoy Politike*, Şubat 2004, <http://www.globalaffairs.ru/articles/0/2454.html> (Erişim Tarihi: 11 Mayıs 2010)

Rusyalı yetkililer AB'nin kendi piyasasını Rus yapımı hazır ürünlere açmak istemediđini, bazen çifte standartlara başvurduđunu, örneđin Rusya, AB tarafından 'piyasa ekonomisine' sahip bir devlet olarak tanınmasına rađmen, Birlik kurumları Rus yapımı malların fiyatlarının tespitinde 'piyasa ekonomisine sahip olmayan' devletlerin fiyatlarını kullandıđını belirtmiştir.⁹⁸

Diđer yandan, Clinton'a yakınlıđıyla bilinen Talbott'a göre, Rusya'nın ABD bakımından önemi, hammadde kaynađı, hazır mamüller piyasası ve uluslararası arenada 'küçük ortak' olmasında bulunmaktadır.⁹⁹ 2003 yılında Rusya yönetiminin zengin yeraltı kaynakları üzerinde stratejik kontrolü elde tutma amacının kesinleşmesi, Batılı devletler için istenmeyen bir gelişme olmuştur. Bunun sonucunda AB-Rusya arasında enerji konularında diyalog ve ortak ekonomik alanın oluşturulması gibi önemli ortak projeler neredeyse dondurulmuş, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımı ile ilgili müzakereler ise zorlu bir şekilde ilerlemeye başlamıştır.¹⁰⁰

AB-Rusya arasında Avrupa Enerji Şartı (*European Energy Charter*, AEŞ) konusunda önemli anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Aralık 1994'te imzalanan AEŞ, enerji sektöründe yapılan ve Batı Avrupa devletleri ile eski Dođu Bloku devletlerini kapsayan ilk çok taraflı anlaşma olmuştur. AEŞ, AB'ye Orta Dođu petrollerine olan bağımlılıđı azaltma olanaklarını sunmasıyla birlikte, eski SSCB Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerde AB'yi 'başat' konuma getirmeyi hedeflemiştir.¹⁰¹ AEŞ'te enerji sektöründe yabancı yatırımların korunması ve teşvik edilmesi; enerji kaynaklarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dayalı serbest ticareti ve transiti; 'Gazprom'un Rusya boru hatları üzerindeki tekelin sona erdirilmesi öngörülmüştür. Bir başka deyişle, AEŞ, mevcut haliyle Avrupalılara Rusya'daki enerji kaynaklarının çıkarılması ve boru hatlarının işletilmesine olanak vereceđinden ve Orta Asya, Hazar enerji kaynaklarının Rusya üzerinden engelsiz bir şekilde Avrupa'ya nakil edilmesini sağlayacađından dolayı, Rusya AEŞ'yi kendisi açısından zararlı bir girişim olarak görmüştür.¹⁰² Rus yetkililer AEŞ'nin sadece enerji tüketicilerinin çıkarlarını gözettiđini, enerji üreticilerinin çıkarlarının ise gerektiđi gibi korumadıđını¹⁰³ ve enerji sektöründe AB-Rusya ilişkilerini düzenleyen hukuki çerçevenin AEŞ'den farklı olması gerektiđini, mevcut haliyle AEŞ'nin

⁹⁸ Obolenskiy, 'Prisoedineniye Rossii...', s. 22.

⁹⁹ Trenin, *İntegratiya i İdentichnost...*, s. 233.

¹⁰⁰ Bordachov; Moshes, 'Rossia i Evropa...'.
¹⁰¹ A. Smith, 'Bridge Building and Big Business', *The Middle East*, No 314, Temmuz- Ağustos 2001, s. 266, 269.

¹⁰² Igor Kirsanov, 'Sammut Rossia- ES: Problemi Vzayimootnosheniy' (Rusya-AB Zirvesi: İlişkilerdeki Problemler), *Evraziyskiy Dom*, 16 Mayıs 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1086> (Erişim Tarihi: 11 Mayıs 2010)

¹⁰³ *Euronews*, 19 Kasım 2006; *Russian Business Channel*, 19 Kasım 2006.

geçmişin kalıntısı haline geldiğini, değişen şartlara cevap vermediğini ileri sürmüştür.¹⁰⁴

Kısacası Rusya'nın 'Batılı değerleri' kendine göre yorumlaması, 'liberal kapitalizm' yerine 'devlet kapitalizmi' modeline ağırlık vermesi, başta DTÖ olmak üzere, Batı-menşeli ekonomik kurumlara alternatif projeleri hayata geçirmeye çalışması ve neticede AB ile AB'nin istediği şekilde bir ortaklık kurmak istemesi, 'yumuşak emperyalizm' olgusuyla da açıklanabilir.

ENERJİ ALANINDA AB- RUSYA ARASINDAKİ KARŞILIKLI BAĞIMLILIĞIN ANALİZİ

2007 yılında AB'nin toplam doğal gaz talebinin % 24'ünü (ithalatının % 44'ünü) ve toplam petrol talebinin % 27'sini (ithalatının % 30'unu) sağlayan Rusya¹⁰⁵, Avrupa enerji güvenliği bakımından kilit ülkelerden birisidir. Batılı politikacıların büyük çoğunluğu, AB'nin enerji kaynaktan bakımından Rusya'ya bağımlılığının ekonomik risklerle birlikte, siyasi riskler de taşıdığını belirtmektedir. Özellikle, Ocak 2006'da doğalgazın fiyatı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu Rusya'nın Ukrayna'ya sağlamakta olduğu gaz miktarını kısıtlaması, AB'de derin endişelere yol açmıştır. Mart 2006'da Avrupa Komisyonu tarafından, 'Güvenilir, Rekabetçi ve Kesintisiz Enerji İçin Avrupa Stratejisi' başlığını taşıyan ve gelecekte oluşturulması düşünülen Avrupa Enerji Politikasının düşünsel temelini teşkil eden yeni 'Yeşil Kitap' yayımlandı. 'Yeşil Kitap'ta yer aldığı şekliyle, Avrupa açısından 'enerji güvenliği', enerji kaynaklarının güvenilir arzına güvenilir yollardan, sürdürülebilir bir şekilde ve makul fiyatlarla ulaşılmasını ifade etmektedir.¹⁰⁶Yine de henüz AB'nin uygulanabilir ortak enerji politikasından çok, üye devletlerin tek tek ve birbirinden farklı enerji politikaları uygulama çabalarından söz etmek daha doğrudur.¹⁰⁷

Fakat AB ile Rusya arasında enerji kaynaktan alanında tek taraflı bağımlılıktan söz etmek yanıltıcıdır. Hatta doğal gaz ithal ithalatçısı Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığından ziyade, Rusya'nın Avrupa'ya olan bağımlılığından söz edilebilir. Zira Rusya'nın en önemli ihracat kalemi – doğal gaz ve en önemli müşterileri AB üyeleridir. Avrupa doğal gaz piyasası Rusya'nın ihtiyaç duyduğu dövizin stratejik kaynağıdır. Rusya'nın doğalgaz ihracat yönünü Asya-Pasifik ya da ABD

¹⁰⁴ 'V.Chizhov'la mülakat', *Euronews*, 17 Mayıs 2007.

¹⁰⁵ European Commission External Relations, 'EU-Russia Relations', Mayıs 2007, s. 6.

¹⁰⁶ Commission of the European Communities, *Green Paper: a European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy*, http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html (Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2010)

¹⁰⁷ Necdet Pamir, 'Avrupa Birliği'nin Enerji Sorunsalı ve Türkiye', *Stratejik Analiz*, ASAM, Kasım 2005, s. 75.

gibi alternatif pazarlara çevirmesi, çok büyük yatırımların yapılmasını gerektirmektedir.¹⁰⁸

AB'nin Rus doğalgazı konusunu Avrupa kamuoyunu yönlendirmek ve Rusya üzerinde baskı kurmak amacıyla bir araç olarak kullandığı da söylenebilir. Bir Alman STK'sının ortaya koyduğu gibi, AB, doğalgaz konusunu Rusya ile ilişkilerde bazı siyasi amaçlarını elde etmek amacıyla kullanmaktadır.¹⁰⁹ Rahr da enerji kaynakları konusunun Batı'da gerektiğinden fazla politize edildiğini, Rusya'nın ise demonize edildiğini (şeytanlaştırıldığını) ve Soğuk Savaş'ın en şiddetli yıllarında dahi SSCB ve Avrupa Topluluğu'nun anlaşabildiğini, SSCB'nin bu dönemde güvenilirliğini bozmayan enerji kaynağından tedarikçisi olduğunun hatırdan çıkarılmaması gerektiğini belirtilmiştir.¹¹⁰ O dönemde ABD yönetimi, SSCB'ye karşı yaptırımların uygulanması konusunda baskı yaparken, Batı Avrupa şirketleri, SSCB'ye boru satma konusunda aralarında yarışıyorlardı. Almanya'nın eski Başbakanı Schröder'in Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz getirecek yeni boru hattı olan Nord Stream'de yönetim kurulu başkanı görevine getirildiği de unutulmamalıdır.¹¹¹ Rahr'a göre, Rusya-AB arasındaki doğalgaz sorunu jeopolitik çatışma olarak değil, bir ticari sorun olarak görülmeli, fakat bu sorun yapay bir şekilde dünya politikası gündemine getirilmiştir.¹¹²

Gelecekte enerji kaynakları fiyatlarında artışın meydana gelmesi beklense de, Rusya arzı attırma konusunda problemler yaşayacaktır. Zira günümüzde işletilen doğal gaz yataklarının tamamına yakını SSCB döneminde keşfedilmiş ve işleme açılmıştır, yeni yatakların işleme geçirilmesi ise büyük yatırımların yapılmasını ve yeni teknolojilerin kullanılmasını gerektirmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, doğalgaz sektöründe üretim seviyesinin düşmemesi için Rusya'nın yaklaşık 173- 203 milyar dolar yatırım yapması gerekmektedir.¹¹³ Rusya hükümeti verilerine göre, 2010 yılında Rusya'daki doğal gaz boru hatlarının yarısı kullanım süresini tamamlayacaktır.¹¹⁴ Fakat ekonomik ve mali krizle mücadele etmek için başka kaynaklar bulunmaması nedeniyle İstikrar Fonu'nda biriktirilen kaynakların önemli kısmını tüketen Rusya'nın görünür gelecekte bu yatırımları yapması olanaksız görünmektedir.

¹⁰⁸ Pavel Baev, 'Europe Calls Gazprom's Bluff and Ponders Its Threat', *Eurasia Daily Monitor*, The Jamestown Foundation, Cilt: 3, Sayı 79, 24 Nisan 2006; Mikko Patokallio, 'The Sustainability ...', s. 4

¹⁰⁹ *The EU and Russia...*, s. 9.

¹¹⁰ Rahr, 'Zapad doljen ...'

¹¹¹ Nurani, 'Evropeyskiye igri i turkmenskiye skakuni' (Avrupa oyunları ve Türkmen atları), 08 Temmuz 2009, www.centrasia.ru/news2.php?st=1246997520, www.echo-az.com/politica01.shtm (Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2010)

¹¹² Aleksandr Rahr, 'Zapad doljen priznat'

¹¹³ Patokallio, 'The Sustainability ...', s. 5.

¹¹⁴ 'Intriga Dnya', *Russian Business Channel*, 26 Haziran 2009.

Ayrıca Rusya'nın kendisi zor iklim şartlarına sahip soğuk bir ülkedir ve ülke içi doğalgaz fiyatları devlet tarafından belirlenmekte ve sübvansede edilmektedir. Bir başka deyişle, ulusal ekonominin yapısal özelliklerinden dolayı Rusya'nın doğalgaz tekeli 'Gazprom', ülke içi piyasada kâr elde edememektedir. 'Gazprom' yetkililerine göre hükümetin belirlediği fiyatlar piyasa değerinin en az % 40 altında bulunmaktadır.¹¹⁵ Rusya için stratejik önem taşıyan ülke içi doğal gaz tüketimi önümüzdeki yıllar daha da artacaktır.

Diğer yandan, Moskova'nın önceleri yaptığı gibi Orta Asya doğal gazını düşük fiyattan alarak Avrupa'ya daha pahalıya ihraç etme imkânları, Rusya üzerinden geçen hatlara alternatif hatlar faaliyete geçtikçe azalmaktadır.

2030 yılında AB'nin doğal gaz talebinde % 150 artış yaşanacağı öngörülse dahi, bu talebin daha çok Rusya dışı ülkelere karşılanacağı tasarlanmakta, böylece Avrupa doğal gaz ithalatında Rusya payının % 35-40'a düşeceği beklenmektedir.

Batı basınında yapılan birçok yorumun aksine, AB-Rusya arasında ciddi boyutlara varan enerji krizlerinin yaşanma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir. Hatta günümüz şartları dâhilinde enerji kaynakları ihracatının durdurulması, Rusya bakımından ekonomik intihar anlamına gelir.¹¹⁶ Rusya günümüzde, tabiri caizse, enerji kaynakları olarak adlandırılan 'uyuşturucuya' müptela olmuş, kendisine sürekli yeni kaynaklar arayan bir 'narkoman'a dönüşmüş bulunmaktadır.¹¹⁷ Diğer yandan enerji güvenliği konusunun, meşruiyet arayışında bulunan AB için 'artı meşruiyet' sağladığı da söylenebilir.

AB-RUSYA ARASINDAKİ 'STRATEJİK ORTAKLIĞIN' ELEŞTİRİSİ

Günümüzde AB-Rusya ilişkilerinin, resmi belgelerde belirtilmesine rağmen, 'stratejik ortaklık' olarak nitelenemeyeceği açıkça ortaya çıkmıştır. OİA'de ve AB'nin 'Rusya Hakkında Ortak Stratejisi'nde AB-Rusya ilişkilerinin 'stratejik ortaklık' olarak adlandırılması gerçeği yansıtmamaktadır. Fakat buna rağmen, tarafların sözlerini tutmadığı, birbirini sürekli kızdırdığı, dolayısıyla 'başansız evlilik' olarak adlandırılabilir AB-Rusya ortaklığı, ilginç bir şekilde 'stratejik' olarak nitelenmeye devam etmektedir.¹¹⁸

AB ile Rusya, 'stratejik ortaklık' kavramının içeriğini birbirinden farklı yorumlamaktadır. Rusya, 'stratejik ortaklık', Westphalia devletler düzenindeki büyük güçler arasındaki ilişkilerine benzer, klasik anlamda bir uluslararası işbirliği

¹¹⁵ 'Intriga Dnya', *Russian Business Channel*, 4 Nisan 2007.

¹¹⁶ Patokallio, *The Sustainability ...*, s. 4.

¹¹⁷ 'Hany Stoyashiye ...'

¹¹⁸ Hiski Haukkala, 'Zavtra Uje Nastupilo' (Yarın Artık Başlamıştır), *Rossia v Globalnoy Politike*, No 5, Eylül- Ekim 2007, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/28/8547.html> (Erişim Tarihi: 30 Mayıs 2010)

olarak algılamaktadır. Bu nitelikteki bir 'stratejik ortaklık' dıř politikanın gele-
neksel konuları ile sınırlı olan 'eřitler-arası ortaklık' anlamına gelmekte, ortaklar
birbirlerinin i iřlerine karıřmama prensibine riayet etmektedir.¹¹⁹

Diđer yandan AB, Rusya ile aradaki 'stratejik ortaklıđı', demokrasi, insan
hakları ve kanun hâkimiyeti gibi deđerlere dayanan bir ortaklık olarak algılan-
ken¹²⁰, Rusya 'stratejik ortaklıđı' ortak deđerlerden ok, ulusal ıkarlara dayanan
bir ortaklık olarak gormektedir.¹²¹

Rusya Siyaset Bilimciler Demeđi Bařkanı ve MGİMO Avro-Atlantik Guven-
lik Merkezi'nin Bařkanı Nikitin'e gore, Rusya'da 'stratejik ortaklık' kavramı an-
lam aıklıđını kaybetmiřtir. Rusya, Sođuk Savař sonrasında 'stratejik ortaklık'
kavramını farklı jeopolitik anlamlarda kullanmaya bařlamıřtır. Rusya, bir yandan
AB ve NATO ile diđer yandan bazı BDT yeleriyle, hatta in ve Hindistan ile
'stratejik ortaklıklar' kurmuřtur. Ayrıca Batılı demokrasi ve parlamentarizm an-
layıřı geređi, taraflar arası gerek ortaklık, sorunların yokluđuna deđil, olası so-
runları ozecek aralara dayanacađı varsayılmakta, fakat Rusya'da hâkim olan
anlayıřa gore, gerek ortaklar birbirini eleřtirmemeli. Rusya yonetimi, Rusya'nın
eski sper g ve gunmzde de uluslararası politikada nemli g merkezi ol-
masından dolayı, AB'nin 'akıl hocalıđı' tavnından ve 'dıřtan yapılan eleřtirilerin-
den' son derece rahatsız olmaktadır.¹²²

Bazı Rusyalı uzmanlar, gunmzde AB'nin Rusya ile aradaki 'stratejik ortak-
lık' konusunda ne yapacađını bilemediđini ileri srmřtir.¹²³

AB-RUSYA İLİŐKİLERİNİN PERSPEKTİFİ

Ekonomi Alanında Ortaklık ve Rusya'nın AB Bakımından nemi

AB-Rusya iliřkilerinde son yılları yařanan 'gittike azalan karřılıklı beklentiler ki-
sırdongsne'¹²⁴ rađmen, taraflar arasında ekonomik ve ticari iliřkiler karřılıklı
bađımlılık dzeyine ulařmıřtır. AB gunmzde Rusya'nın en byk dıř ticaret
ortađına ve dıř yatırımlar kaynađına donřmřtir. Rusya ise AB'nin en byk
3'nc dıř ticaret ortađı ve durgunluk yařayan 'avro blgesi' bakımından nde

¹¹⁹ Vahl, 'A Privileged ...', s. 21.

¹²⁰ Averre, 'Russia and ...', s. 176.

¹²¹ Nikitin, 'Russian Perceptions...', s. 6.

¹²² *İbid*, s. 4-7.

¹²³ A. Makarichev, 'Rossia- Evropa: Razniye Yaziki Obřeniya' (Rusya- Avrupa: Farklı Dillerde Konuřmakta), *Evrasiyskiy Dom*, 23 Ocak 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=939>

¹²⁴ Hiski Haukkala, 'False Premises, Sound Principles: the Way Forward in EU-Russian Relations', *Briefing Paper 20*, The Finnish Institute of International Affairs, 16 Nisan 2008, s. 4.

gelen piyasalardan birisi olma konumuna yükselmiştir.¹²⁵ İsrail'in Doğu Avrupa ve BDT Enstitüsü Müdürü Tsinker'in belirttiği gibi, AB ile Rusya mevcut tüm siyasi ve ekonomik sorunların büyüklüğüne rağmen, birbiriyle işbirliği yapmaya mahkûm iki ortaktır.¹²⁶ Rahr'a göre, Avrupa iş çevreleri, Avrupa kapitalizmi için çok çekici gelen Rusya piyasasından kolaylıkla vazgeçemeyecektir.¹²⁷ AB, üye devletlerde üretilen mamûllerin pazarlanması bakımından oldukça cazip özelliklere sahip Rusya gibi yanı başında bulunan bir piyasayı kaybetmek istememektedir. Rusya, AB'ye sattığı enerji kaynaklarına karşılık olarak, AB ülkelerinden gıdadan otomobile kadar çok geniş yelpazede hazır ürün ithal etmektedir. Rusya'da 1997- 2007 yılları aralığında tüm AB üyelerinde satılardan daha fazla AB yapımı beyaz eşya ve on binlerce lüks araba satılmıştır.¹²⁸ AB'nin son yılları ekonomik durgunluk yaşadığı nazara alınır, Rusya'nın Avrupa için taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır. Başta Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya olmak üzere, AB'nin yeni üyelerinin Rusya ile önemli ekonomik ilişkileri bulunmaktadır.

Rus ekonomisinin yapısı nazara alınır, AB-Rusya arasındaki karşılıklı bağımlılığın daha çok AB lehine işlediği söylenebilir, zira Rusya'nın dış ticaretinde AB'nin payı % 50'den fazla iken, AB'nin dış ticaretinde Rusya'nın payı % 10'dan daha azdır. Avrupa'ya ihraç edilen enerji kaynakları da Rus ekonomisinin temel sabit kazanç kaynağıdır.¹²⁹ Kısaca, AB'nin doğudaki dev komşusu Rusya, AB'ye ekonomik bakımından derin bir şekilde bağlanmış bulunmaktadır.

2008 Gürcistan-Rusya savaşını müteakip, AB'nin üstlendiği Rusya'nın Gürcistan politikasını değiştirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması, Kasım 2008'de yapılan Nice AB-Rusya Zirvesi'nde AB Dönem Başkanı Fransa'yı ve birçok AB üyesini Rusya ile anlaşma istikametinde hareket etmesini engelleyememiştir.¹³⁰ Özellikle Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi AB üyelerinde taraftar bulabilen görüşe göre 'Rusya ile barışmamanın' AB için siyasi ve ekonomik bedeli ağır olacaktı. Genel itibarıyla bahsi geçen AB üyeleri Rusya karşısında AB'nin tutumunu sertleştirme konusunda temkinli davranmaktadır.¹³¹ Bunun bir kanıtı olarak söz konusu zirvede Ağustos 2008'de durdurulan AB-Rusya arasındaki yeni OİA ile ilgili müzakere sürecini başlatma kararı alınmış, hatta

¹²⁵ Vyacheslav Nikonov, 'Vzaimozavisimost' (Karşılıklı Bağımlılık), *Fond Politika*, 30 Eylül 2008, <http://www.polity.ru/articles/vzaim.htm> (Erişim Tarihi: 4 Mart 2010)

¹²⁶ Aleksandr Tsinker, 'Rossia i Evrosoyuz- Parneri po Nevole' (Rusya ile AB - Kaderin Zoraki Bir Şekilde Birleştirdiği Ortaklar) *Evrasiyskiy Dom*, 30 Mayıs 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1107> (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2010)

¹²⁷ Rahr, 'İtogi Sammita ...'

¹²⁸ Tsinker, 'Rossia i Evrosoyuz...'

¹²⁹ Bayev, 'Europe Calls...'; Patokallio, 'The Sustainability ...', s. 3-4.

¹³⁰ Schlamp, 'Brussels and ...'

¹³¹ Rahr, 'Zapad doljen ...'

AB'nin Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy müzakere sürecinin hiçbir zaman durdurulmadığını, sadece tarihinin ertelendiğini ileri sürmüştür.¹³²

Kasım 2008 Nice AB-Rusya Zirvesi öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı B. Kouchner Washington Brookings Enstitüsü'nde Rusya'nın önemi konusunda şunları ifade etmiştir: 'günümüzdeki sorunların birçoğu Rusya'nın katılımı olmaksızın çözümlenemez'.¹³³ Fransa Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'ndan (EHESS) Sapir'e göre, Rusya 1914 yılından beri AB için hiç bu kadar önemli olmamıştır.¹³⁴ Bu değerlendirmelerin Rusya'nın konumunu abarttığı söylenebilir. Fakat Karaganov'un belirttiği gibi AB-Rusya ilişkilerinde jeopolitik rekabet faktörü bulunmamakta, zira NATO'dan farklı olarak AB'nin kuruluş amaçları arasında 'bir dış güce karşı mücadele etme' amacı öne çıkmamakta, bu nedenle AB-Rusya arasında güçlü işbirliği potansiyeli mevcuttur.¹³⁵

Başkan Medvedev Almanya'nın siyasi gruplarının temsilcileriyle 5 Haziran 2008 yılında yaptığı görüşmede hukuki yönden bağlayıcı bir 'Avrupa Güvenlik Anlaşması'nın yapılmasını önermiştir. 2008-2009 yıllarında sürdürülen çalışmalar sonucunda Rusya yönetimi Vancouver'dan Vladivostok'a kadar coğrafyada güvenlik sisteminin oluşturulmasını hedefleyen bir 'Avrupa Güvenlik Anlaşması' tasarisını hazırlamıştır. Medvedev'e göre bu anlaşmanın asıl amacı Soğuk Savaş'ın mirasını tamamen geçmişte bırakarak 'Avrupa kıtasında güvenliğin bölünmezliği' esasına dayanan bir güvenlik alanı oluşturmaktır. Söz konusu anlaşmaya AB, AGİT, NATO, BDT gibi Avro-Atlantik bölgesinde kurulmuş bulunan örgütlerin de üye olması öngörülmüştür.¹³⁶ Kısacası, önemli bölgesel jeosiyasi güç olan Rusya ile 'makul' ilişkiler kurulmadıkça, kalıcı Avrupa güvenlik yapısının kurulması pek düşünülemez.

Yükselen 'Öteki Güçler' Karşısında AB-Rusya Ortaklığının Gereksinimi

Diğer yandan, hem Batı'nın, hem Rusya'nın 'paradigma-dışı' ötekileri¹³⁷ olan Asya güçlerinin güçlenmekte olduğu çok kutuplu bir dünya düzenine gidildiği bir ortamda AB ile Rusya'nın birbirine ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Başkan Medvedev, Avrupa'da vermiş olduğu ilk demecinde Avrupa uygarlığının 'asıl Avrupa uygarlığı', 'Amerika uygarlığı' ve 'Rusya uygarlığı' gibi üç dalının bulundu-

¹³² 'Vesti' (Haberler), *RTR-Planeta*, 14 Kasım 2008, 20:00

¹³³ Schlamp, 'Brussels and ...'.

¹³⁴ J. Sapir, 'Ne Vremya Govorit o Partnerstve', *Nezavisimaya Gazeta*, 15 Eylül 2008, http://www.ng.ru/courier/2008-09-15/21_es.html (Erişim Tarihi: 4 Mart 2010)

¹³⁵ Karaganov, 'Magiya Tsifr...'

¹³⁶ *Proekt Dogovora Evropeysko Bezopasnosti (Güvenlik Anlaşması Taslağı)*, 29 Kasım 2009, <http://news.kremlin.ru/news/6152/print> (Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2010)

¹³⁷ Ruslar kural olarak kendilerini "en doğudaki Avrupalılar" olarak görmekte, Ortodoksluk mirası ile sosyalist-modern mirasın harmanını bünyesinde barındıran günümüz Rus uygarlığı aslında bir Avrupa uygarlığıdır.

ğunu ve bu üç uygarlığın da birbirini 'kollayarak' varlığını sürdürmesini gerektiğini dile getirmiştir.¹³⁸

Son yılları bazı Rus siyaset bilimcileri de önümüzdeki dönemin Asya ya da 'Çin dönemi' olmasının, ne Amerikalılar, ne Avrupalılar, ne Ruslar tarafından istendiğini, bu nedenle Atlantik'in iki kıyısındaki söz konusu güçlerin aralandaki kültürel ve tarihi ortaklıklarının (müşterek noktalarının) farkına vararak Batı'nın 'gerçek ötekisi' karşısında birleşmeleri gerektiği ileri sürmektedir. Örneğin, İnozemtsev'e göre, bir yandan ABD ve AB'yi, diğer yandan Rusya ve Latin Amerika'yı kapsayan 'geniş Batı'nın' kurulması gerekmektedir. 'Geniş Batı', Rusya'nın modernleşme sürecini başarıyla tamamlamasına ve Çin karşısında ekonomik güç olarak yükselbilmesine olanak sağlayabilir.¹³⁹

Ayrıca Rus uzmanlar, mevcut tüm problemlere rağmen, Batı'nın kilit öneme sahip güvenlik konularında Çin'e nazaran Rusya'ya daha fazla güvendiğini ve Çin'in, ABD'yi dengeleyici politikaların izlenmesinde ve yerine göre ABD karşıtlığının ifade edilmesinde Rusya'ya rahatlıkla öne çıkardığını, kendisinin ise Batı ve ABD karşısında daha yapıcı ve gerçekçi, çıkarıcı politikalar izlemeyi yeğlediğini ileri sürmektedirler.¹⁴⁰ Üstelik Rusya-Çin ortaklığının askeri ve siyasi ittifakla sonuçlanma ihtimali oldukça düşüktür. Rusya-Çin ilişkilerinde 'tehdit ve fırsat' paradoksu yaşanmakta, Rusya, Çin'i 'desteklenmesi gereken dost, ya da sınırlandırılması gereken bir tehdit' olarak görme ikilemi ile karşı karşıya bulunmaktadır.¹⁴¹ Çin'le ittifak konusuna temkinli yaklaşan birçok Rusyalı uzman güçlü Çin'in Rusya için ekonomik ve siyasi tehlike arz ettiğini, diğer yandan Çin gibi Batı'nın 'mamul ürün deposu' niteliğine sahip olan, antidemokratik ve baskıcı bir devletin hammadde deposuna dönüşmesinin Rusya'nın uzun vadeli çıkarlarına aykırı olduğunu dile getirmektedir.¹⁴² Yine de Rusya'nın Batı tarafından ötekileştirilmesinden kolaylıkla kurtulması beklenmemelidir. Örneğin, Fedor Lukyanov'a göre, Rusya Batılı güçler tarafından insan hakları ve özgürlükleri konusunda haksız bir şekilde Çin'den daha geri konumda gösterilmekte, bunda Çin'in sahip olduğu ekonomik güç önemli rol oynamaktadır.¹⁴³ Ayrıca

¹³⁸ Svetlana Lurye, 'Kak Evropeyski Prospali Lissabonskyu Hartiyu', *Russkiy Jurnal*, Aralık 2009, <http://www.russ.ru/pole/Kak-evropejcy-prospali-Lissabonskuyu-hartiyu> (Erişim Tarihi: 14 Nisan 2010)

¹³⁹ V. İnozemtsev, 'Konturi Postkrizisnogo Mira' (Kriz-Sonrası Dünyanın Şekli), *Rossia v Globalnoy Politike*, № 3, Mayıs-Haziran 2009, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11949.html> (Erişim Tarihi: 4 Nisan 2010)

¹⁴⁰ Zeveljev; Troitskiy, 'Rossia i Kitay...'

¹⁴¹ Sinan Oğan, 'Yeni Muhafazakarların Avrasya Politikası ve Sivil Devrimler', içinde Çınar Özen, Hakan Taşdemir (der), *Yeni Muhafazakâr Amerikan Dış Politikası ve Türkiye*, (Ankara: Odak, 2006), s.137.

¹⁴² İnozemtsev, 'Konturi Postkrizisnogo ...'

¹⁴³ Fedor Lukyanov, 'Tsel Pobedivshaya Sredstva', *Gazeta Ru*, 2 Haziran 2009.

Rusya bir yandan kendisinin Batı'dan farklı olduđunu göstermeye çalışırken, diđer yandan da Batı ile benzerliklerini, hatta Batı ile ayniyetini ispatlamaya çalışmaktadır.

Haukkala'nın řu tespitleri AB-Rusya ilişkilerinin gelecekteki olası yörüngesini özetler niteliktedir: 'AB, Rusya'daki reform sürecinin başarıyla sonuçlanmasına yakın ilgi duymakla kalmayıp bu sürece yardım edebilecek tek ortaktır.'¹⁴⁴ AB ile Rusya, Avrupa ve genel itibarıyla Batı'nın küresel etkinliđinin gerilediđi ve Asya güçlerinin rövanřa geçeceđi 21'nci yüzyılda küresel yarışta geride kalmamak için aralarında ortaklık yapmalı ve birlikte hareket etmelidir.'¹⁴⁵

SONUÇ

Günümüzde AB-Rusya ilişkileri, Rusya'nın AB'ye tam ya da ortak üye olarak katılmama esasına bina edilmiştir, zira Rusya'nın AB'ye tam ya da ortak üyeliđi siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı olanaklı görünmemektedir.

Putin iktidarı döneminde Rusya'nın uluslararası arenadaki tutumu önemli ölçüde deđişmiş, Batı'nın 'hořnutluđunu' elde edebilmek için Rusya'nın kendi çıkarlarını kolaylıkla 'feda ettiđi' dönem geçmişte kalmıştır. Putin iktidarı Batı'nın Rusya karşısında inşa ettiđi 'kayıtsızlık duvarını' kırmayı başardı ve Batılılar dünya politikasında Kremlin görüşünün göz ardı edilebileceđi görüşünün artık geçersiz olduđunu kabul etti. AB-Rusya ilişkileri de Putin iktidarı döneminde gittikçe azalan 'karşılıklı beklentiler kısır-döngüsü' içerisine girerek siyasi konulardaki olumsuzluklar ekonomik ve sosyo-kültürel alanı da etkilemeye başladı.

2000'lerin başında AB-Rusya ilişkilerinin başlıca özelliđini, taraflar arası diyaloguñ bariz bir şekilde yavaşlaması ve anlaşmazlıklarıñ önemli ölçüde artarak karşılıklı anlayışın azalması teşkil etmiştir. Avrupalılar, 2007 yılına gelindiğinde, Dođu Avrupa'yı demokratikleřtirme modelinin Rusya'da uygulanamayacađını, Rusya'yı istediđi gibi 'demokratikleřtirmeyeceđini' kabullenmiş ve Rusya ile müzakerelerde insan hakları ve demokrasi konularına odaklanmaktan ziyade, Rusya piyasasından pay alma gibi daha somut konulara ađrılık vermeye başlamıştır.¹⁴⁶

Rusya, AB ile ortaklıđı Batılı deđerleri benimsetme ya da demokratikleřtirme objesi konumuna indirgenme ya da Rus piyasasını Avrupa ürünlerine açma süreci kapsamında çıkararak, 'eřit taraflar arası' bir ortaklıđa dönüřtürmek istemektedir. Rusya açısından AB ile ortaklık günümüzde büyük güç olmanın vazgeçilmez şartı haline gelen ekonomik modernleşme ve kalkınmayı gerçekleştir-

¹⁴⁴ Haukkala, 'False Premises, ...', s. 5.

¹⁴⁵ Haukkala, 'Zavtra Uje Nastupilo...'.

¹⁴⁶ Fedor Lukyanov, 'Nesuverennaya Demokratiya' (Egemen Olmayan Demokrasi), *Rossia v Globalnoy Politike*, 27 Aralık 2007, <http://www.globalaffairs.ru/redcol/0/8912.html> (Eriřim Tarihi: 4 Nisan 2010)

bilmek ve Soğuk Savaş sonrası dönemde köklü bir şekilde değişen Avrupa güvenlik mimarisini kendi çıkarlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırmak için büyük önem taşımaktadır.

Soğuk Savaş sonrası dönemde Rus dış politikası temelde 'güvensizleştirilmiştir', fakat buna rağmen Rus dış politika retoriğinde katı 'dost-düşman ayrımcılığı' yapan unsurlar kendi varlığını hala hissettirmektedir. Putin'in ikinci iktidar döneminde AB-Rusya ve genel itibarıyla Batı-Rusya ilişkilerinin gerilmesine yol açan gelişmeler, Rusya'nın ideolojiden arındırılmış dış politika anlayışını terk ettiğini göstermese de, sistemsal bir değişimin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Liberal kapitalizm karşısında, Rusya, Çin gibi devletlerde 'devlet kapitalizmi' (ya da 'otoriter', 'yarı-demokratik' kapitalizm) modelinin güçlenmesi, enerji kaynaklarının üretimi ve taşınması alanlarında Batılı şirketler tekelinin kırarak, Rusya gibi enerji zengini devletlerin kontrolü ele geçirmesi, uluslararası ilişkilerde yeni dönemi başlattığı söylenebilir.

Rusya'nın AB ile ilişkilerinin gerilmesinde, ilişkilerinde ekonomik çıkarıcılığa dayanan bir tutum benimsemesinin, ayrıca gelişmekte olan devletlerin siyasi ekonomilerini 'uluslararası rejimler' aracılığıyla gelişmiş devletler merkezli sermaye çıkarları lehine dönüştürmeyi amaçlayan 'yeni sömürgecilik' ya da 'yumuşak emperyalizm' olgusunun etkisi de gözden kaçırılmamalıdır.

Hâlihazırdaki AB- Rusya ilişkileri, resmi belgelerde belirtildiği gibi 'stratejik ortaklık' olarak nitelenemeyecektir. AB ile Rusya arasında 'stratejik ortaklığın' amaçları ve anlamı konusunda ciddi görüş farklılıkları bulunmaktadır. Bir başka deyişle, tarafların 'stratejik ortaklık' kavramını birbirinden farklı yorumlaması, aralarında kurulan ortaklık konusunda farklar amaçları ve beklentiler taşıması söz konusudur. Kısacası AB ile Rusya arasında 'ortak değerler ve prensiplere' istinat eden ve resmi belgelerde ilan edildiği şekilde 'stratejik' nitelikte bir ortaklık kurulamamıştır ve görünür gelecekte oluşturulması söz konusu değildir. Taraflar arasında serbest ticaret alanı ya da ortak ekonomik alanın oluşturulması da halen çok uzak ihtimal olarak gözükmektedir.¹⁴⁷

Ayrıca mevcut şartlar altında AB ile Rusya arasındaki ilişkilerin hem 'stratejik ortaklığın' doğal sonucu olan 'ayrıcılık', hem 'eşit taraflar arası' nitelikte şekillendirilmesi olanaklı değildir. AB-Rusya ilişkilerinin niteliği konusunda sadece aşağıda belirtilen iki seçenektен birisinin geçerli olduğu söylenebilir: AB-Rusya ilişkileri ya Rusya'nın tercih ettiği 'stratejik ortaklık' anlayışına uygun olarak 'eşitler arası, fakat ayrıcalıklı olmayan' nitelikte, ya da AB'nin 'stratejik ortaklık' anlayışına uygun olarak 'ayrıcılık, fakat asimetrik (eşit olmayanlar arası)' nitelikte olacaktır.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Haukkala, 'A Problematic ...', s. 10; Vahl, 'A Privileged ...', s. 3.

¹⁴⁸ Vahl, 'A Privileged ...', s. 23.

Fakat her hâlıkârda 1990'ların başından itibaren AB-Rusya arasında çok yönlü ilişkileri geliştirme adına birçok önemli girişim yapılmış ve taraflar arası ilişkiler büyük ölçüde kurumsallaşmış bulunmaktadır. 2000'lerin başında AB-Rusya arasında vize uygulamasını kolaylaştırma ve Rusya'dan gelen enerji kaynaklarında olası kısıtlamaların erken uyarı mekanizmasını oluşturma konusunda anlaşmalar yapılmıştır.

Gözlemlenen 'hayal kırıklığına' rağmen, AB-Rusya arasında ekonomik ilişkiler karşılıklı bağımlılık düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. Rusya, AB bakımından enerji kaynaklarının en önemli tedarikçilerinden birisi ve Avrupa ihraç ürünleri için büyük ve vazgeçilmez bir piyasa, AB ise Rusya bakımından önde gelen sermaye kaynaklarından ve Rusya ihracatının belkemiđi sayılan hammadde'nin en büyük müşterilerinden birisidir. Ekonomik karşılıklı bağımlılıđın, enerji alanı dâhil olmak üzere, daha çok AB lehine işlediđi söylenebilir. Ayrıca Rusya'da son yıllarda yaşanan kalkınmanın, dolayısıyla Rusya'nın 'büyük güç' olarak sahneye çıkmak istemesinin sağlam ülke içi temellere dayanmadığı gerçeđi de gözden kaçırılmamalıdır.

AB ile Rusya'yı ekonomik bağların yanı sıra, kültürel faktörler de işbirliği kurmaya itmektedir. Her ne kadar günümüzde Rusya ile AB arasında sorunlar yaşanıyorsa da, bünyesinde hem Ortodoksluk, hem komünist mirası barındıran modern Rus uygarlığı bir Avrupa uygarlığıdır. Rus uzmanların belirttiđi gibi, mevcut tüm problemlere rağmen, Batı kilit öneme sahip güvenlik konularında, Çin'e nazaran Rusya'ya daha fazla güvenmektedir (Rusya'da olumsuz Batı imajının abartıldığı gibi, Batı'da da olumsuz Rusya imajının abartıldığı unutulmamalıdır). Üstelik 'tehdit ve fırsat' paradoksu yaşanan Rusya-Çin ortaklığının askeri ve siyasi ittifakla sonuçlanma ihtimali çok düşüktür. ABD ve Rusya'nın da dahil olduğu Avrupa-kökenli uygarlıkların gerilemeye yüz tuttuđu, buna karşılık, çok kutuplu bir dünya düzenine gidildiđi ve Çin gibi Batı açısından 'paradigma dışı' öteki sayılabilecek güçlerin güçlenerek rövanşa geçeceđinin beklenildiđi 21'nci yüzyılda, AB ile Rusya'nın ortaklığı ayrı önem kazanacaktır. Hatta bazı Rus siyaset bilimcileri Rusya'yı da kapsayan 'Geniş Batı'nın', gerçek 'ötekiler' karşısında birleşmesi gerektiđini öne sürmektedir.

KAYNAKÇA:

Averre, Derek, 'Russia and the European Union: Convergence or Divergence', *European Security*, Cilt: 14, Sayı: 2. Haziran 2005

Baev, Pavel, 'Europe Calls Gazprom's Bluff and Ponders Its Threat', *Eurasia Daily Monitor*, The Jamestown Foundation, Cilt: 3, Sayı 79, 24 Nisan 2006.

Belton, Catherine, 'Russian Economy Plummets 10.1%', *Financial Times*, 16 Temmuz 2009, http://www.ft.com/cms/s/0/ac06f186-71a1-11de-a821-00144feabdc0.html?click_check=1

- Bordachev, Timofey, 'Evrosoyuz Hochet Ubit Sovremennii Rossiyskiy Kapitalizm' (AB çağdaş Rus kapitalizmini katletmek istiyor), *Rossiya v Globalnoy Politike*, Şubat 2004, <http://www.globalaffairs.ru/articles/0/2454.html>
- Bordachov, Timofey; Moshes, Arkadiy, 'Rossia i Evropa: Vza imnaya Neudovletvorenno st' (Rusya ve AB: Karşılıklı Belirsizlik), *Rossia v Globalnoy Politike*, Mart 2004, <http://www.globalaffairs.ru/articles/0/2504.html>
- Bremmer, Ian, 'State Capitalism Comes of Age', *Foreign Affairs*, Cilt: 88, Sayı: 3. Mayıs-Haziran 2009
- Bremmer, Ian, 'Gosudarstvenniy Kapitalizm Dostig Sovershenoletia', *Rossia v Globalnoy Politike*, No 3, Mayıs-Haziran 2009, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11946.html>
- Büyükakıncı, Erhan, 'Putin Dönemi Rus Dış Politikasına Bakış', içinde Erhan Büyükakıncı (der.), *Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna*, (Ankara: Phoenix Yayınları, 2005).
- Cooper, Robert, 'The New Liberal Imperialism', *Observer*, 7 Nisan 2002.
- Cooper, Robert, 'Horoşaya Vneşnaya- Skuçnaya Vneşnaya Politika', *Yejenedelnik 2000*, No 17 (316) 28 Nisan- 4 Mayıs 2006, <http://news2000.org.ua/print?a=/paper/2447>
- Danilov, Dmitriy, 'Russia and European Security', Dov Lynch (ed.) *What Russia Sees*, Chaillot Papers, No 74, Paris: EU Institute for Security Studies, 2005.
- Erixon, Fredrik, *Russia as Competitor and Provider of Energy for the European Union*, European Centre for International Political Economy (ECIPE), Haziran 2008, s. 2, <http://www.ecipe.org/people/fredrik-erixon/other%20publications/Russia%20as%20competitor%20and%20energy%20provider.pdf>
- Esirkepov, Tohtar, 'Jerdi Satip Jetisken Jokpız' (Toprağın Satılması Bizi İyiliğe Götürmedi), *Türkistan*, 29 Kasım 2007.
- Foster, John, 'Imperial America and War', *Monthly Review*, Mayıs 2003, Vol. 55, No 1, <http://www.monthlyreview.org/0503jbf.htm>.
- İnozemtsev, V., 'Konturi postkrizisnogo mira' (Kriz-sonrası dünyanın şekli), *Rossia v Globalnoy Politike*, № 3, Mayıs-Haziran 2009, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11949.html>
- Haukkala, Hiski, 'A Problematic Strategic Partnership', *EU-Russian Security Dimensions, Occasional Paper*, No 46, Paris: EU Institute for Security Studies, Temmuz 2003.
- Haukkala, Hiski, 'False Premises, Sound Principles: the Way Forward in EU-Russian Relations', *Briefing Paper 20*, The Finnish Institute of International Affairs, 16 Nisan 2008.
- Haukkala, Hiski 'Zavtra uje Nastupilo' (Yarın artık başlamıştır), *Rossia v Globalnoy Politike*, No 5, Eylül- Ekim 2007, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/28/8547.html>

- Karaganov, Sergey, 'Magiya Tsifr', *Rossia v Globalnoy Politike*, Mart- Nisan 2009, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/37/11573.html>
- Karaganov, Sergey, 'Rossiya- Zapad: Prişlo Vremya Novoy Epohi' (Rusya-Bati: Yeni Dönem Dođmuştur), *Evraziyskiy Dom*, Aralık 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1169>
- Kirsanov, Igor, 'Sammut Rossia- ES: Problemi Vzayimootnosheniy' (Rusya- AB Zirvesi: İlişki lerdeki Problemler), *Evraziyskiy Dom*, 16 Mayıs 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1086>
- Lavelle, Peter, 'What Does Putin Want?', *Current History*, Ekim 2004.
- Lukyanov, Fedor 'Tsel Pobedivshaya Sredstva', *Gazeta Ru*, 2 June 2009.
- Lukyanov, Fedor 'Nesuverennaya Demokratiya' (Egemen Olmayan Demokrasi), *Rossia v Globalnoy Politike*, 27 Aralık 2007, <http://www.globalaffairs.ru/redcol/0/8912.html>
- Lurye, Svetlana, 'Kak Evropeytsi pro spali Lissabonskyu hartiyu', *Russkiy Jurnal*, Aralık 2009, <http://www.ru.ss.ru/pole/Kak-evropejcy-pro-spali-Lissabonskuyu-hartiyu>
- Lynch, Dov, 'Russia Faces Europe', *Chaillot Papers*, No 60, Paris: EU Institute for Security Studies, Mayıs 2003.
- Lynch, Dov, 'Same View, Different Realities: EU and US Policy towards Russia', içinde M. Zaborowski (der.), *Friends Again? EU-US Relations after Crisis*, (Paris: EU Institute for Security Studies, 2006).
- Lynch, Dov, 'Struggling With an Indispensable Partner', Dov Lynch (ed.), *What Russia Sees*, Chaillot Papers, No: 74, Paris: EU Institute for Security Studies, 2005.
- Makarichev, A., 'Rossia- Evropa: Razniye Yaziki Obşeniya' (Rusya- Avrupa: Farklı Dillerde Konuşmakta), *Evraziyskiy Dom*, 23 Ocak 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=939>
- Makarichev, A., 'Rossiya i Evropeyskii Soyuz: Obmen Poslaniyami' (Rusya- AB: Bildiriler Teatisi), *Evraziyskiy Dom*, 22 Ekim 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1293>
- Majitova, Evgeniya, 'Stanislav Belkovskiy: Pro Putina, Nazarbayeva i vetry v Tsentralnoy Azii', *Respublika- Delovoye Obozreniye*, 18 Ocak 2008, No 2 (91)
- McFaul, M., 'Russia and the West: A Dangerous Drift', *Current History*, Ekim 2005.
- Morozov, V., 'Russia in the Baltic Sea Region', *Cooperation and Conflict*, 2004, Cilt 39, Sayı 3.
- Nikonov, Vyacheslav, 'Vzaimozavisimost' (Karşılıklı Bağımlılık), *Fond Politika*, 30 Eylül 2008, <http://www.polity.ru/articles/vzaim.htm>

- Nikitin, Alexander, 'Russian Perceptions of the CFSP/ESDP', *Analysis*, Paris: EU Institute for Security Studies, Mayıs 2006.
- Nurani, 'Evropeyskiye Igr i Turkmenskiye Skakuni' (Avrupa Oyunları ve Türkmen Atları), 08 Temmuz 2009, www.centrasia.ru/news2.php?st=1246997520, www.echo-az.com/politica01.shtml
- Obolenskiy, V. 'Prisoedineniye Rossi k BTO' (Rusya'nın DTÖ'ye Katılımı), *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodniye Otnosheniya*, Sayı 3, 2004.
- Oğan, Sinan 'Yeni Muhafazakârların Avrasya Politikası ve Sivil Devrimler', içinde Çınar Özen, Hakan Taşdemir (der), *Yeni muhafazakâr Amerikan Dış Politikası ve Türkiye*, (Ankara: Odak, 2006).
- Okumuş, Ahmet, 'Rus Stratejisi Tarihi Kodlarına Dönüyor', *Küresel Güçler*, (İstanbul: Küre Yayınları, 2005).
- Pamir, Necdet, 'Avrupa Birliği'nin Enerji Sorunsalı ve Türkiye', *Stratejik Analiz*, ASAM, Kasım 2005.
- Patokallio, Mikko, 'The Sustainability of Russia`s Resurgence', *Briefing Paper 21*, Eylül 2008, The Finnish Institute of International Affairs, s. 3-6, www.upi-fiia.fi
- Pipes, R., 'Flight from Freedom', *Foreign Affairs*, Cilt: 83, Sayı: 3., Mayıs- Haziran 2004,
- Pit, John, 'İdeya Bolshoy Evropi Segodnya Edva imeet Smysl' (Büyük Avrupa fikri günümüzde pek gerçekçi görünmemekte), *Russkiy Jurnal*, Kasım 2009, <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Ideya-Bolshoj-Evropy-segodnya-edva-li-imeet-smysl>
- Purtaş, Fırat, *Rusya Federasyonu Ekseninde Bağımsız Devletler Topluluğu*, (Ankara: Platin, 2005).
- Purtaş, Fırat, 'Rusya ve Rus Dış Politikasına Panoramik bir Bakış', *Stratejik Analiz*, ASAM, Sayı: 84, Nisan 2007.
- Pushkov, Aleksey, 'Ot Mechti o Garmonii k Jestkomu Realizmu' (Uyumluluk Arzusundan Katı Gerçekliğe Geçiş), *Nezavisimaya Gazeta*, 18 Temmuz 2000, <http://www.ng.ru/printed/9433>
- Rahr, Aleksandr, 'İtogi Sammita Rossiya-ES' (Rusya-AB Zirvesi'nin Sonuçları), *Evrasiyskiy Dom*, 22 Mayıs 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1097>
- Rahr, Aleksandr, 'Zapad Doljen Priznat, Chto u Rossii est Svoya Cfera Interesov' (Batı, Rusya'nın Kendi Çıkarlar Bölgesi Bulunduğunu Kabul Etmeli), *Evrasiyskiy Dom*, Eylül 2008, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1733>

- Robinson, William, 'Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony', *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, Aralık 2005, Vol. 8, No 4.
- Samokhvalov, Vsevolod, 'Relations in the Russia-Ukraine-EU Triangle: 'Zero-Sum Game' or not?', *Occasional Paper*, No 68, Paris: EU ISS, September 2007.
- Sapir, J., 'Ne Vremya Govorit o Partnerstve', *Nezavisimaya Gazeta*, 15 Eylül 2008, http://www.ng.ru/courier/2008-09-15/21_es.html
- Sigov, Y., 'Vzglyad na Sever', *Delovaya Nedelya*, Sayı 16 (544), 25 Nisan 2003.
- Schlamp, Hans-Jürgen, 'Brussels and Moscow Rediscover Friendship', *Spiegel Online International*, 15 Kasım 2008, <http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,590673,00.html>
- Smith, A. 'Bridge Building and Big Business', *The Middle East*, No 314, Temmuz-Ağustos 2001,
- Splidsboel-Hansen, Flemming, 'Explaining Russian Endorsement of the CFSP and the ESDP', *Security Dialogue*, Cilt: 33, Sayı: 4, 2002.
- Struve, Nikita 'Zapad bil Snishoditelney k Sovetskomu Drakonu' (Batı Sovyet ejderhasına daha müsamahalı idi), *Russkiy Jurnal*, Haziran 2009, www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Zapad-by-l-snishoditel-nej-k-sovetskomu-Drakonu
- Trenin, Dmitriy, *Integratsiya i Identichnost: Rossia kak 'Noviy Zapad'* (Bütünleşme ve Kimlik: "Yeni Batı olarak Rusya"), (Moskova: Carnegie Endowment for İnternational Peace, 2006).
- Trenin, Dmitriy, 'Pirouettes and Prioritie', *The National Interest*, Kış 2003-2004.
- Trenin, Dmitriy, 'What You See Is What You Get', *The World Today*, Chatham House, Nisan 2004.
- Tsinker, Aleksandr, 'Rossia i Evrosoyuz- Parneri po Nevole' (Rusya ile AB, Kaderin Zoraki Bir Şekilde Birleştirdiđi Ortaklar) *Evraziyskiy Dom*, 30 Mayıs 2007, <http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=1107>
- Vahl, Marius, 'A Privileged Partnership? EU-Russian Relations in a Comparative Perspective', *DIIS Working Paper*, Danish Institute for International Studies, No 2006/3.
- Zagorski, Andrey, 'Policies towards Russia, Ukraine, Moldova and Belarus', içinde R. Dannreuther (der.), *EU Foreign and Security Policy towards a Neighborhood Strategy*, (New York: Routledge, 2005).
- Zevelyev, I.; Troitskiy, M., 'Rossia i Kitay v Zerkale Amerikanskoy Politiki' (Amerikan Politikasında Rusya ve Çin), *Rossia v Globalnoy Politike*, No 5, Eylül-Ekim 2007, <http://www.globalaffairs.ru/numbers/28/8538.html>

'A Secure Europe in a Better World', *European Security Strategy*, Brussels, 12 Aralık 2003, <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf>

The EU-Russia Relations, European Commission External Relations, Mayıs 2007.

'EU-Russia Summit: The Start of a New Age', *Press Releases, Slovenian Presidency of the EU 2008*, 27 Haziran 2008, http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/June/2706KPV_EU_Rusija1.html?

Commission of the European Communities, *Green Paper: a European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy*, http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html

Joint Statement, EU-Russia Summit, 31 Mayıs 2003, http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/sum05_03/js.htm

Obzor Vneshney Politiki Rossiyskoy Federatsii (Rusya Federasyonu Dış Politikası'nın Genel Hatları) http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sp/690A2BAF968B1FA4C32572B100304A6E

Russia- Background, US Energy Information Administration, <http://www.eia.doe.gov/em/energy/cabs/Russia/Background.html>

Proekt Dogovora Evropeysko Bezopasnosti (Güvenlik Anlaşması Taslağı), 29 Kasım 2009, <http://news.kremlin.ru/news/6152/print>

Rusya Ulusal Güvenlik Konsepti, <http://www.nationalsecurity.ru/library/00002/00002concept3.htm>

The EU and Russia: Perspectives on a Strategic Partnership, A Report by The EU-Russia Centre, Brussels, Belgium, Mayıs 2006, s.2, www.eu-russiacentre.org

'AB'de Rusya ile Ne Yapacağımızı Bilmiyorlar', *Newsweek- Russia*, 16-22 Mayıs, 2005, No 17 (47), www.runewsweek.ru

Euronews, 19 Kasım 2006; *Russian Business Channel*, 19 Kasım 2006.

'The EU- Russian Talks End in Acrimony', *BBC News*, 18 Mayıs 2007, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6668111.stm>

'V. Chizhov'la Mülakat', *Euronews*, 17 Mayıs 2007.

'Intriga Dnya', *Russian Business Channel*, 26 Haziran 2009.

'Intriga Dnya', *Russian Business Channel*, 4 Nisan 2007.

'Hany Stoyashiye u Rulya Tsentralnoy Azii ne Drognut?', *Eurasianet*, www.centrasia.ru/news2.php?st=1238822040

'Mneniye A.Dugina', *Kanal Rossia*, <http://russia.ru/video/duginevropa/>

'Obnarodovana Novaya Konseptiya Vneshney Politiki RF' (Rusya'nın Yeni Dış Politika Konsepti Yayınlanmıştır), *Delovaya Pressa*, Sayı: 27 (58), 13 Temmuz 2000, http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_40_ald_28939.html

'Putin i Oligarkhi' (Putin ve oligarklar), http://stud.ibi.spb.ru/182/kulaeka/sites_files/putin.html

'Trudniy Put k Vzaimoponimaniyu' (Karşılıklı Anlayışın Zor Yolu), *Rossiyskaya Federatsiya Segodnya*, No 21, Kasım 2007, <http://www.iso.ru/aview.php?aid=126>

'Vesti' (Haberler), *RTR-Planeta*, 14 Kasım 2008, 20:00.

ORTA ASYA & KAFKASYA GÜÇ POLİTİKASI

M. Turgut Demirtepe
Derleyen

M. Turgut Demirtepe

Orta Asya ve Kafkasya, Sovyetler Birliđi'nin çözölüşü sonrası küresel politikada yaşanan deđişim nedeniyle giderek önem kazanır ve uluslararası güç mücadelesinin yoğunlaştığı bir jeopolitik alan konumuna dönuşür. Bu çalışma, Orta Asya ve Kafkasya'da Sovyet sonrası süreçte yaşanan deđişime koşut olarak ortaya çıkan dengeleri, bu dengelerin gerek bölgesel, gerekse yerel düzeyde etkilerini ve ulusal ölçekte yaşanan sorunların bölgedeki ilişkiler sistematığı üzerindeki olası sonuçlarını irdeleyen dokuz makaleden oluşuyor.

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU
USAK, AYTEN SOKAK, NO: 21 MEBUSEVELERİ, TANDOĞAN, ANKARA
TEL: 0312 212 28 86 FAKS: 0312 212 25 84 WWW.USAK.ORG.TR